

Aphasie und Singen

Nutzen und Bedeutung des Singens in einem Aphasiechor für Menschen mit Aphasie

„Du fragsch mi wär i bi...“

Eingereicht von: Cécile Singer
Begleitung: Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner
Abgabedatum: 18. Februar 2022

*Where words fail – music speaks.*¹

Hans Christian Andersen

¹ <https://www.brainyquote.com/authors/hans-christian-andersen-quotes>

Abstract

In der Schweiz und den umliegenden Nachbarländern gibt es mindestens 36 Aphasiechöre, in denen Menschen mit Aphasie regelmässig singen und Gemeinschaft mit Gleichbetroffenen pflegen. Das Angebot wird von Menschen mit Aphasie geschätzt und findet Anklang. Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und den Nutzen eines Aphasiechors für Menschen mit Aphasie mittels qualitativen Leitfadeninterviews, welche mit Chorteilnehmenden, Chorleiterinnen und involvierten Logopädinnen durchgeführt wurden. Die Befragungen zeigen, dass viele Teilnehmende eine höhere Lebensqualität durch den Aphasiechor erfahren und insbesondere von der Gemeinschaft, einer sozialen Verbundenheit, profitieren. Das Selbst der Menschen mit Aphasie kann in einem Aphasiechor durch verschiedene Faktoren gestärkt werden. Die Mehrheit der Chormitglieder beobachtet zudem positive Effekte auf ihre Sprache bzw. Kommunikation.

Vorwort

„*Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song...*“, sang neben mir eine junge Dame laut und voller Freude mit. Ich begegnete ihr in meinem Praktikum in einer Neuroklinik. Im Alltag kommunizierte sie aufgrund ihrer Aphasie in Ein- bis Zweiwort-Sätzen, in der Logopädie-Musiktherapie-Gruppe jedoch blühte sie auf und sang längere Textpassagen der ihr bekannten Lieder laut mit. Diese sprachlichen Kontraste beeindruckten und faszinierten mich von Beginn an.

Musik ist seit meiner Kindheit ein bedeutsamer Teil meines Lebens: Ich spiele verschiedene Instrumente und habe durch die Teilnahme in Chören erlebt, wie wohltuend es ist, mit anderen zu singen und aufzutreten. Seit ich im ersten Semester meines Logopädie-Studiums durch eine E-Mail an alle Studierenden auf die Konzerte des Aphasiechors *AphaSingers* aufmerksam wurde, fasziniert mich das Thema Aphasie und Singen. Ich freue mich deshalb, meine Interessen mit diesem Bachelorarbeitsthema verbinden zu können und einen Beitrag in diesem höchst spannenden Feld zu leisten.

In mehreren der von mir besuchten Aphasiechöre wurde das Lied mit dem Titel „Du fragsch mi wär i bi“² (Text: Hans Zulliger) gesungen. In diesem Lied geht es darum, dass eine Person durch die Hilfe des Gegenübers erkennt, wer sie ist und was sie kann: „*Jetzt weiss i wär i bi, jetzt weiss i was i cha...*“³ Auch wenn es sich wohl eher um ein Liebeslied handelt, trifft es das Thema des Aphasiechors. Der Aphasiechor fördert die Begegnung, stärkt das Selbst und hilft, eigene Ressourcen wahrzunehmen.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Prof. Dr. Jürgen Steiner, welcher mich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit sehr kompetent betreut hat. Danke fürs Dranglauben, für die Inputs und die wertvolle Unterstützung! Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den Chorleiterinnen und Chorleitern, bei den Logopädinnen und bei den Chorleitern, die mir das Singen im Aphasiechor in zahlreichen Gesprächen näher gebracht und somit wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Vielen Dank für die Offenheit. Ebenfalls möchte ich mich herzlich bei meinem Mann, meiner Familie und allen weiteren Personen bedanken, die mich während des Schreibprozesses dieser Arbeit unterstützt haben und die Arbeit Korrektur gelesen haben.

Cécile Singer
Nänikon, 18.2.2022

Vorbemerkungen

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit bei Personenbezeichnungen, sofern die geschlechtsneutrale Schreibweise nicht möglich ist, die männliche Geschlechtsform gewählt. Dabei sind selbstverständlich alle Geschlechter miteinbezogen. Bei den Berufsbezeichnungen (Logopädinnen, Chorleiterinnen) wird jeweils die weibliche Schreibweise gewählt, da es sich bei den in dieser Arbeit interviewten Personen mehrheitlich um Frauen handelt.

² Du fragst mich wer ich bin

³ Jetzt weiss ich wer ich bin, jetzt weiss ich was ich kann

Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- & Tabellenverzeichnis	VI
1. Einleitung	1
1.1 Einführung	1
1.2 Zielsetzung und Kernfragen.....	2
1.3 Vorgehen	3
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2. State of the art / Literaturübersicht	4
2.1 Vorteile des Singens	4
2.2 Aphasie und Singen	7
2.2.1 Vergleich Sprache und Musik	7
2.2.2 Aphasietherapie und Singen	7
2.2.3 Übersicht Aphasiechöre	8
2.2.4 Aphasiechor und ICF-Modell	9
2.2.5 Studienüberblick Aphasiechor.....	10
3. Methodisches Vorgehen	13
3.1 Rahmenbedingungen	13
3.2 Datengewinnung	14
3.3 Datenauswertung.....	17
4. Ergebnisse Chorus-TN-21, Chorus-CL-21 und Chorus-LOG-21	18
4.1 Besuch Chorproben	18
4.2 Kategoriensystem.....	19
4.3 Präsentation der Ergebnisse nach Kategorien	19
4.3.1 Generelle Ergebnisse.....	20
4.3.2 Allgemeiner Nutzen.....	20
4.3.3 Bedeutung für das Selbst	23
4.3.4 Auswirkungen auf die Kommunikation	28
5. Diskussion	31
5.1 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Kernfragen.....	31
5.2 Kritische Reflexion	38
5.3 Schlussfolgerungen und Ausblick	39
Literaturverzeichnis	41
Anhang	44

Abbildungs- & Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 Titelbild (eigene Darstellung).....	I
Abbildung 2 Das Selbst erzeugt oder erhält Resonanz (eigene Darstellung in Anlehnung an Steiner, 2020)	2
Abbildung 3 ICF-Modell für die Aphasietherapie (Steiner & Walde, 2021, S. 62)	9
Abbildung 4 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)	17
Abbildung 5 Allgemeine Vorteile des Singens in einem Aphasiechor (Ergebnis Befragung, eigene Darstellung).....	31
Abbildung 6 Auswirkungen auf das Selbst (Ergebnis Befragung, eigene Darstellung)	33
Abbildung 7 Effekte der Teilnahme und des Chorsingens auf die Kommunikation (Ergebnis Befragung, eigene Darstellung)	35
Tabelle 1 Übersicht über Aphasiechöre weltweit (eigene Darstellung, vgl. Anhang, S. 49)	8
Tabelle 2 Interviewübersicht.....	15
Tabelle 3 Überblick über Durchführung der Interviews.....	15
Tabelle 4 Überblick über den Ablauf der fünf Chorproben (eigene Darstellung)	18
Tabelle 5 Übersicht über das Kategoriensystem (eigene Darstellung)	19
Tabelle 6 Zusammenfassung Ergebnisse der drei Befragungen nach Kategorien geordnet (eigene Darstellung).....	19
Tabelle 7 Hauptaussagen vieler Studien zu den gesundheitlichen Wirkungen des Singens (Clift et al., 2008, S. 141, Übersetzung Kreuzt, 2020, S. 140f.).....	45
Tabelle 8: Studienüberblick Aphasiechöre bzw. gemeinsames Singen bei Aphasie	46
Tabelle 9 Anonymisierte Übersicht über die befragten Personen in <i>Chorus-TN-21</i> , <i>Chorus-CL-21</i> und <i>Chorus-LOG-21</i> (insgesamt 6 Männer und 25 Frauen)	47

1. Einleitung

1.1 Einführung

Wer sind wir ohne Sprache? Im Buch „Das Aphasie-Experiment“ (Lukesch, 2021) berichten zehn Menschen über ihr Experiment, einen Tag lang auf das Sprechen zu verzichten. Die Kapitelüberschriften „*Das Gefühl, ausgeliefert zu sein*“, „*Ein Gefühl von Einsamkeit und Isolation*“, „*Ein Gefühl von Amputation*“ sprechen für sich, und das obwohl sie nur auf die gesprochene Sprache verzichteten. Folgende zwei Zitate von Personen, die am Experiment teilnahmen, geben einen Einblick in die Bedeutung der Sprache:

Auf der einen Seite habe sie sich total allein, ja einsam gefühlt, weil sich kaum noch jemand an sie gewendet habe. In der Annahme, dass von ihr an diesem Tag „eh nichts Schlaues kommen“ werde, sei sie gar nicht erst ins Gespräch miteinbezogen worden. „Dabei wäre schon etwas Schlaues gekommen“, sagt sie, „aber auf eine etwas umständlichere, vielleicht auch zeitraubende Art“. Andererseits habe sie selbst mangels Sprache ihre Gefühle kaum noch ausdrücken können: „Ich bin mir wie ein Holzklötzchen vorgekommen, unfähig, irgendeine Regung zu zeigen.“ (Chefärztin Stephanie von Orelli, Lukesch, 2021, S. 32)

„Eine Aphasie käme für mich einem Grounding gleich, dem Löschen meiner persönlichen Festplatte.“ Er könne sich eine solche Katastrophe gar nicht vorstellen. Seine Berufstätigkeit wäre hinfällig, auch die Beziehung zu seiner Frau sähe er vor einer riesigen Prüfung. „Alles, was mich ausmacht und mit dem ich leidenschaftlich und mit Liebe verbunden bin, wäre in Frage gestellt.“ (Pfarrer Simon Gebis, Lukesch, 2021, S. 52)

Sprache ermöglicht uns, in Kontakt zu treten und ist, wie es die Zitate zeigen, in unserem Alltag essentiell. Sprache verbindet, sie ermöglicht Austausch und ist für die Beziehungspflege wichtig. Sprache ist für das Ausüben des Berufs zentral und auch für das Lernen beispielsweise in der Schule. Selbst in der Freizeit nimmt sie, wie es die Erfahrungen im oben erwähnten Buch zeigen, in vielen Fällen eine wichtige Rolle ein. Sprache informiert: Wir schreiben, lesen oder hören Nachrichten. Wir führen Gespräche, drücken uns sprachlich aus, äussern Wünsche, stellen Fragen, sprechen über das, was uns im Leben beschäftigt.

Etwa 5000 Menschen in der Schweiz werden laut Schätzung von Aphasie Suisse (2021a) jährlich mit der Erstdiagnose Aphasie⁴ konfrontiert. Die Diagnose trifft Menschen unerwartet, mitten im Leben und ist ein einschneidendes Ereignis (Wehmeyer & Grötzbach, 2014, S. 6f.). Sie erfolgt gemäss Eibl (2019, S. 176) am häufigsten nach einem Schlaganfall (80%) oder einem Schädel-Hirn-Trauma (<10%). Im Gegensatz zum erwähnten Aphasie-Experiment sind bei einer Aphasie, abhängig von der Grösse und der Lokalisation der Hirnschädigung, mehrere Modalitäten der Sprache unterschiedlich beeinträchtigt: Sprachproduktion, Sprachverständnis, Lesen und Schreiben (Wehmeyer & Grötzbach, 2014, S. 4ff.). Die Sprachstörung aufgrund einer Läsion vorwiegend in der linken Hirnhemisphäre (ebd.) wirkt sich auf verschiedene Lebensbereiche der Betroffenen aus. Sie kann nebst familiären und beruflichen Folgen auch einen Verlust enger Beziehungen bedeuten und zum Aufgeben von Freizeitbeschäftigungen sowie zu psychischen Veränderungen wie eine depressive Verstimmung oder sogar einer Depression führen (Schütz, 2013, S. 31). Kommunikationsschwierigkeiten in sozialen

⁴ Griechisch: „ohne Sprechen“. Definition: „Zentral bedingte Störungen der Sprache, die nach abgeschlossenem Spracherwerb aufgrund einer erworbenen Hirnschädigung auftreten.“ (Wehmeyer & Grötzbach, 2014, S. 11)

Situationen aufgrund der durch die Aphasie beeinträchtigte Kommunikationsfähigkeit können das Selbstvertrauen von Menschen mit Aphasie mindern und einen Rückzug aus dem sozialen Leben bzw. eine soziale Isolation fördern (Tamplin, Baker, Jones, Way & Lee, 2013).

In den letzten Jahren wird in den Medien vermehrt über Aphasiechöre berichtet. Das Thema fasziniert: Singen fällt vielen Menschen mit einer nicht-flüssigen Aphasie (*Sprachproduktion nicht-flüssig*, Eibl, 2019, S. 178) leichter als das Sprechen (Jäncke, 2012, S. 383). Der Aphasiechor ermöglicht Teilhabe an einer gemeinsamen Aktivität und wirkt somit gegen die soziale Isolation. Die Logopädin Mona Samuel, welche bei der Gründung des Aphasiechors Berlin vor über zehn Jahren involviert war, beschreibt das Ziel des Aphasiechors: „*Wir singen zusammen und das macht Spaß. Es geht vor allem darum, den Patienten ein Stück Lebensfreude zurückzugeben und ihnen aufzuzeigen, welche Ressourcen sie noch haben und [...] am Leben aktiv wieder teilzuhaben [...]*“ (Schalz, n.d.). Logopädinnen sind in der Schweiz bei etwa der Hälfte aller Aphasiechöre involviert (Aphasie Suisse, 2021b).

Bereits im 19. Jahrhundert wurde das Singen in der Aphasie-Forschung berücksichtigt und im Zusammenhang mit Sprache und Gehirn diskutiert (Johnson & Graziano, 2015, S. 87). Der Einfluss des Singens in einem Aphasiechor auf das Leben der Betroffenen wurde jedoch noch kaum, und wenn, dann nur unzureichend, untersucht. Generell steckt die Forschung über das Chorsingen noch in den Kinderschuhen (Kreutz, 2020, S. 143).

1.2 Zielsetzung und Kernfragen

Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Bedeutung das Singen in einem Aphasiechor für Menschen mit Aphasie hat und inwiefern sie vom Singen im Aphasiechor profitieren können. Folgende Kernfragen lassen sich aus der obigen Zielsetzung ableiten:

- Frage 1: **Inwiefern können Menschen mit Aphasie vom Singen in einem Aphasiechor allgemein profitieren?**
- Frage 2: Welche Bedeutung hat singen in einem Aphasiechor für das *Selbst* der Menschen mit Aphasie?
- Frage 3: Wie wirken sich die Teilnahme und das Singen in einem Aphasiechor auf die Kommunikation aus?

Die Bezeichnung *Selbst* in Kernfrage 2 meint unsere Identität bzw. unser *Ich*, das in Resonanz zu einem *Du* und einem *Wir* steht und Sinn sowie Kontakt benötigt (vgl. Abb. 2). Der Erhalt einer Diagnose kann das Selbst vielfältig gefährden: Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstkompetenz, Selbstständigkeit, Selbststeuerung. Mit den Instrumenten Sprache und Handlungen kann das Selbst Resonanz erzeugen und erhalten: In der Kommunikation mit anderen wird es gesehen und gehört, empfindet Sinn, kann Verantwortung übernehmen und erlebt einen Wert (Steiner 2020, S. 1ff.).

1.3 Vorgehen

Studien, Fachliteratur und eigene Gedanken bilden die Grundlage für den ersten nicht-empirischen Teil dieser Arbeit. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Befragungen anhand eines Leitfadenterviews mit Teilnehmenden des Aphasiechors (*Chorus-TN-21*), Chorleiterinnen (*Chorus-CL-21*) und involvierten Logopädinnen (*Chorus-LOG-21*) durchgeführt, qualitativ ausgewertet und diskutiert.

1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 folgt eine Literaturübersicht zu allgemeinen Vorteilen des Singens bzw. Chorsingens, zudem wird das Thema Aphasie und Singen inkl. Teilhabe besprochen. In einem weiteren Schritt werden Erkenntnisse aus Studien zum Thema Aphasiechor und Singen zusammengetragen. Im Anschluss darauf folgt in Kapitel 3 das methodische Vorgehen mit einer Übersicht über die Rahmenbedingungen, Datengewinnung und Datenauswertung. Die Ergebnisse der Befragungen *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* werden daraufhin in Kapitel 4 präsentiert. Kapitel 5 schliesst mit der Beantwortung der Kernfragen, einer kritischen Reflexion, verbunden mit einer Schlussfolgerung sowie einem Ausblick.

2. State of the art / Literaturübersicht

Das Kapitel beginnt mit wichtigen Erkenntnissen aus der Literatur zum Singen allgemein und dem Chorsingen. Anschliessend wird das Thema Aphasie und Singen beleuchtet und das Singen im Aphasiechor im Hinblick auf die Teilhabe diskutiert. Zuletzt werden aktuelle Studien zum Thema dieser Arbeit vorgestellt.

2.1 Vorteile des Singens

Singen macht glücklich. Wer das Singen einmal für sich entdeckt hat, wird dies, ohne zu zögern, bestätigen. Singen stellt für zahlreiche Menschen zudem ein wichtiges Bedürfnis dar. Dies hat sich beispielsweise während des Corona bedingten Lockdowns gezeigt, als Chorproben virtuell stattfanden und sogar ganze Chorprojekte online realisiert wurden. Im Folgenden werden in diesem Kapitel die positiven Effekte des Singens allgemein oder des Chorsingens besprochen.

Clift, Hancox, Staricoff und Whitmore (2008, S. 8f.) haben in einem systematischen Review zahlreiche Studien zu den gesundheitlichen Wirkungen des Singens analysiert und zusammengetragen. Tabelle 7 (Anhang, S. 45) fasst die Hauptaussagen vieler Studien zu den gesundheitlichen Wirkungen des Singens zusammen. Basierend auf diesen positiven Aussagen, formuliert der Musikwissenschaftler Kreutz (2020, S. 145ff.) sieben Hypothesen, weshalb Singen glücklich macht und gesund hält. Im Folgenden wird auf fünf der sieben Hypothesen näher eingegangen.

1. Singen verbessert die Stimmung und steigert das allgemeine Wohlbefinden
2. Singen entspannt und mindert körperlichen und psychischen Stress
3. Singen fördert kognitive Leistungen
4. Singen fördert die psychische und körperliche Gesundheit
5. Singen fördert Spiritualität und sorgt für tiefe seelische Erfahrungen
6. Singen fördert ein positives Selbstbild und wirkt gegen psychosoziale Probleme
7. Singen fördert Gefühle sozialer Verbundenheit

Singen verbessert die Stimmung und steigert das allgemeine Wohlbefinden

In einer Studie wurden signifikant erhöhte positive Stimmungen nach dem Chorsingen bei Teilnehmenden im Gegensatz zu einer reinen Hörprobe, einem Zusammentreffen ohne Singen, festgestellt (Kreutz, Clift & Bossinger, 2014, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 137). Als mögliche Erklärungen für die verbesserte Stimmung gibt Kreutz (2020, S. 146 ff.) einerseits die beim Singen und Lachen ähnlich aktivierte Gesichtsmuskulatur an, welche mit Emotionen eng verbunden ist, und andererseits die tiefere Atmung sowie Liedinhalte, die positive Emotionen anregen. Ausserdem spricht Kreutz (2020) die Gruppenaktivität an, welche durch „zeitlich synchronisierte Bewegungen“ laut Studien das zwischenmenschliche Vertrauen erhöhen kann und als gemeinschaftsstiftend wahrgenommen wird (S. 147). Eine weitere Studie stellte sowohl beim Chorsingen als auch beim Teamsport ein höheres Wohlbefinden als beim Solosingen fest: „Soziale Aktivitäten bringen Glücksgefühle zum Vorschein, die sich auch mit schönen individuellen Beschäftigungen weniger einstellen“ (Stewart & Lonsdale, 2016, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 148ff.).

Singen fördert kognitive Leistungen

Es besteht gemäss Kreutz (2020, S. 155) ein breiter Konsens in der Annahme, dass sich „musikalische Kompetenzen noch weiter reichend auf menschliche Wahrnehmung, Denken und Handeln auswirken“. Beispielsweise werde beim Singen die Aufmerksamkeit auch auf die Stimme und die Atmung gelegt und Sprachklänge bewusster wahrgenommen. Jentschke und Koelsch (2011, S. 183) stellen in einer Studie mit Kindern positive Einflüsse eines musikalischen Trainings „auf die Verarbeitung linguistischer Syntax“ fest.

Singen fördert die psychische und körperliche Gesundheit

Das Singen hat einen Einfluss auf die Gesundheit. Bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung wurden beispielsweise als positive Effekte des gemeinsamen Singens eine verbesserte Stimmung, eine höhere Gruppenzugehörigkeit sowie Selbstsicherheit festgestellt (Williams, Dingle & Clift, 2018, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 163). Zudem kann eine vertraute Gruppe das Bewältigen grosser Belastungen wie den Erhalt einer Diagnose unterstützen (Clift, Nicol, Raisbeck, Whitmore & Morrison, 2010, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 161).

Das Singen wirkt sich positiv auf die körperliche Gesundheit aus. Beispielsweise wurde der Einfluss des Singens auf die Lunge und die Atmung in einer Studie bei COPD-Patienten (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) untersucht. Die Teilnahme an einer wöchentlichen Singgruppe während acht Monaten führte zu einer höheren Lebensqualität und unterstützte sie beim Erlernen einer idealen Atmung, erhöhte die Lungenkapazität und förderte die Entspannung (Clift et al., 2013, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 118-121). Zudem wurden positive Effekte im Tonumfang, der Lautstärke und der Stimme durch wöchentlichen Chorunterricht bei Schulkindern festgestellt (Kreutz, 2020, S. 112 ff.).

Singen fördert ein positives Selbstbild und wirkt gegen psychosoziale Probleme

Nebst den bereits erwähnten positiven Auswirkungen des Singens kann es zudem das Selbstbild stärken, weil sich sozial benachteiligte Menschen in einem Chor singend anders sehen und zudem psychosozial unterstützen, da sie „aus sozialer Ausgrenzung heraustreten und damit etwaige durch Isolation bedingte Probleme vermeiden“ (Kreutz, 2020, S. 166). Teilnehmende eines Obdachlosenchorprojektes stellten unter anderem eine höhere Lebensqualität durch das gemeinsame Singen fest, eine höhere psychische Stabilität und Selbstsicherheit, Veränderungen im Selbstkonzept sowie ihren zwischenmenschlichen Beziehungen und empfanden positive Emotionen wie Glück (Bailey & Davidson, 2002, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 168). Folglich kann regelmässiges gemeinsames Singen positiv für sozial isolierte Menschen wie beispielsweise ältere, pflegebedürftige Menschen sein, da der Fokus im Singen nicht auf das gemeinsame Leid gesetzt wird, sondern auf etwas positiv Verbindendes, nämlich „ihre Ressourcen und Fähigkeiten“ (Kreutz, 2020, S. 169). Zudem befähigt das Chorsingen zu grösseren Leistungen: „Es gehört eben zu den wunderbaren Paradoxien des Chorsingens, dass wir alle letztlich in einem Gesamtklang „untergehen“, dabei zugleich aber mehr leisten können, als wir uns selbst zutrauen“ (Kreutz, 2020, S. 169).

Singen fördert Gefühle sozialer Verbundenheit

Studienergebnisse zeigen, dass das Singen Gefühle sozialer Verbundenheit fördert. Beispielsweise konnte in einer Studie bei Chormitgliedern signifikant erhöhte Werte des „Sozialhormons“ Oxytocin, welches für langfristige soziale Beziehungen bedeutsam ist, beim Singen festgestellt werden und dadurch Ergebnisse früherer Studien bestätigen (Kreutz 2014, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 171-75). Diese Studie schliesst aus, dass „eine blosse Zusammenkunft zweier oder mehrerer Menschen, ein positives Gespräch zwischen ihnen [...] allein zu erhöhten Konzentrationen von Oxytocin bei den beteiligten Personen führen“ und zeigt, dass Gefühle sozialer Verbundenheit durch das gemeinsame Singen gefördert werden (Kreutz 2014, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 175). Die Doktorandin von Kreutz, Antje Bullack, stellte in einer Studie fest, dass das Singen stärkere Gefühle sozialer Verbundenheit hervorruft als die „blosse körperliche Anwesenheit in einer vertrauten Gruppe von Menschen“ und unabhängig ihrer individuellen Gesundheit erlebt wird (Kreutz, 2020, S. 178).

Zusammenfassend kann das gemeinsame Singen mit verschiedenen Vorteilen in Verbindung gebracht werden. Die soziale Aktivität im Chor wirkt förderlich auf das Selbst, kann Glücksgefühle auslösen, Gefühle sozialer Verbundenheit fördern und Ressourcen stärken. Die Vermutung liegt nahe, dass Menschen mit Aphasie ähnlich vom Singen in einem Aphasiechor profitieren können und die Teilnahme am Aphasiechor ressourcenstärkend sein kann.

2.2 Aphasie und Singen

In diesem Kapitel werden zuerst Unterschiede und Verbindungen zwischen Sprache und Musik beleuchtet und anschliessend ein Bezug zur Aphasietherapie und den damit verbundenen musikalisch-gesanglichen Konzepten gemacht. Danach folgt eine grobe Übersicht über die Verbreitung der Aphasiechöre, ein Unterkapitel zur Teilhabe und zuletzt Studienergebnisse zum Thema dieser Arbeit.

2.2.1 Vergleich Sprache und Musik

Sowohl die Melodie als auch der Rhythmus spielen eine wichtige Rolle beim Sprechen und Singen. Die Sprachmelodie weist auf unterschiedliche Satzarten hin und überträgt Emotionen, ist jedoch vom Melodieumfang her kleiner als beim Singen (Sallat, 2017, S. 65-66). Durch die zugrunde liegende Taktart und das Tempo des Musikstücks werden gewisse Noten stärker betont als andere (Sallat, 2017, S. 67). Auch beim Sprechen wird durch den Wechsel betonter und unbetonter Silben ein unterschiedlicher Rhythmus wie Jambus oder Trochäus erreicht (ebd.). Die Sprachen Deutsch sowie Englisch werden als *akzentzählend* bezeichnet (betonte und unbetonte Silben) im Gegensatz zu den *silbenzählenden* Sprachen (unbetonte und betonte Silben) wie etwa Französisch (ebd.). Sprache und Gesang unterscheiden sich auch darin, dass beim Singen zentrale Elemente wie der Text, die Tonhöhe, die Melodie oder der Rhythmus in den Liedern vorgegeben werden, die hingegen beim Sprechen erst noch geplant werden müssen (Sallat, 2017, S. 115). Ebenso von Bedeutung ist, dass der Fokus beim Singen im Vergleich zum Sprechen mehr auf das musikalische Gesamtergebnis als auf die einzelnen sprachlichen Elemente gelegt wird (Sallat, 2017, S. 116).

Neuere Studien zeigen, dass jeweils beide Hirnhemisphären an der Sprach- und Musikverarbeitung involviert sind, sie jedoch unterschiedliche Spezialisierungen haben (Jäncke, 2012, S. 358f.). Jentschke und Koelsch (2011, S. 183) stellen in ihrer Studie Verbindungen zwischen Musik und Sprache fest: Sprachliche Fertigkeiten können mittels musikalischer Übungen bei Kindern gefördert werden. Zudem verbessern „melodische Zusatzinformationen“ das Wörterlernen (Sallat, 2017, S. 69). Beim Singen sind „überlappende Hirnstrukturen aktiviert“ (ebd.). Gemäss Stahl (2018, S. 22) könnte Gesang, insbesondere bei silbenzählenden Sprachen wie Französisch, die Artikulation durch eine Erhöhung der Rhythmik unterstützen. Studien deuten darauf hin, dass musikalische Fähigkeiten die Sprachentwicklung positiv beeinflussen können (Kreutz, 2020, S. 160). Es wird darüber geforscht, wie Musik in der Neurorehabilitation Reorganisationsprozesse des Gehirns beeinflusst (Sallat, S. 148).

2.2.2 Aphasietherapie und Singen

Betroffene mit einer schweren nicht-flüssigen Aphasie können Liedtexte meist besser singen als sprechen (Schlaug, Marchina & Norton, 2008). Sie haben trotz sprachlicher Beeinträchtigungen Zugang zur Melodie, welche die Wortproduktion unterstützt (Kasdan & Kiran, 2018). In der Rehabilitation von Aphasie kann sich das Singen deshalb förderlich auf die Sprachtherapie auswirken, weil Menschen mit schwerer Aphasie ihre Stimme beim Singen positiv erleben und Texte oder Textteile bekannter Lieder singen können (Plahl & Baumann, 2009, S. 188).

In der Literatur werden häufig zwei Therapiekonzepte erwähnt, die das Singen in der Aphasietherapie einschliessen und für Personen mit einer nicht-flüssigen Aphasie geeignet sind. Beide Methoden fördern gemäss Studien Reorganisationsprozesse des Gehirns (Schlaug, 2015, S.47, Jungblut, Mais, Huber, Binkofski & Schüppen, 2020) Die **Melodische Intonationstherapie (MIT)** ist eine ältere Methode (Albert, Sparks & Helm 1973), welche Sprache, Melodie und Rhythmus verbindet und den Schwerpunkt auf das Singen von melodisch-rhythmischen Redephrasen mittels drei Therapiestufen setzt (gemeinsame Intonation der Phrasen inkl. Handklopfen, verzögertes Wiederholen, natürliche Intonation der Phrasen) (Sallat, 2017, S. 149, Huber, Poeck & Springer, 2013, S. 125).

Das zweite Konzept ist ein rhythmisch-melodisches Stimmtraining namens **SIPARI** (Jungblut 2004), welches *Singen-Intonation-Prosodie-Atmung-Rhythmus-Improvisation* bedeutet und den Fokus auf die Arbeit an der Stimme setzt (Jungblut, 2022). Betroffene sollen mittels dieser Therapiemethode „wieder bewusst und willentlich Sprache“ produzieren (ebd.).

2.2.3 Übersicht Aphasiechöre

Der erste **Schweizer** Aphasiechor wurde 2008 durch Aphasie Suisse in Luzern gegründet (Aphasie Suisse, 2021b). Die frühere Leiterin von Aphasie Suisse wurde zur Gründung des ersten Aphasiechors bewegt, als sie anlässlich eines Aphasie-Kongresses in Deutschland den Auftritt einer Aphasie-Singgruppe miterlebte (B. Schaller, persönl. Mitteilung, 3.11.21). In den darauf folgenden Jahren wurden aufgrund der positiven Resonanz schweizweit weitere Aphasiechöre gegründet. Aktuell gibt es in der Schweiz bereits zehn regionale Aphasiechöre: vom Tessin, der Romandie, der Zentralschweiz bis hin zur Ostschweiz. Mittlerweile gibt es auch Jodelchöre, welche Menschen mit Aphasie ermöglichen, sich durch das juuzen wortlos musikalisch auszudrücken (Aphasie Suisse, 2021b).

In **Österreich** entstand sechs Jahre später, 2014, der erste Aphasiechor in Wien, nachdem die Ehefrau eines Betroffenen von der Existenz der Schweizer Aphasiechöre erfuhr. Nach Aussage der Gründerin gibt es in Österreich keine weiteren Aphasiechöre (Anhang, S. 49).

In **Deutschland** gibt es mindestens sechs Aphasiechöre, verteilt in unterschiedlichen Bundesländern. Zudem wird in Selbsthilfegruppen regelmässig gemeinsam gesungen (Anhang, S. 49).

Die Aphasiechöre in **Frankreich** sind sehr verbreitet. Es gibt 19 Aphasiechöre, zudem werden etliche gemischte Chöre für Personen mit Parkinson, Demenz oder Aphasie angeboten (Anhang, S. 49).

In weit über 50 Aphasiechören wird weltweit gesungen. Tabelle 1 zeigt eine grobe Übersicht, sicherlich gibt es weitere Aphasiechöre. Der internationale Aphasiechor *sing aphasia* führt Chorproben online durch und verbindet Menschen mit Aphasie aus unterschiedlichen Ländern (Anhang, S. 49).

Tabelle 1 Übersicht über Aphasiechöre weltweit (eigene Darstellung, vgl. Anhang, S. 49)

Europa	Nordamerika	Südamerika	Australien	Asien
Schweiz (≥ 10)	New Jersey (≥ 1)	Argentinien (≥ 1)	Neuseeland (≥ 1)	Singapur (≥ 1)
Deutschland (≥ 6)	Michigan (≥ 1)		Australien (≥ 2)	
Frankreich (≥ 19)	Minneapolis (≥ 1)			
Österreich (≥ 1)	Oklahoma (≥ 1)			
England (≥ 2)	Rhode Island (≥ 1)			
Ungarn (≥ 1)	North Carolina (≥ 1)			
Spanien (≥ 1)	Colorado (≥ 1)			
Niederlande (≥ 1)	Kanada (≥ 1)			

2.2.4 Aphasiechor und ICF-Modell

In diesem Unterkapitel werden Bezüge zur ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) hergestellt.

Eine Aphasie wirkt sich unterschiedlich auf die vier Modalitäten der Sprache (Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben) aus (Wehmeyer & Grötzbach, 2014, S.4ff.). Sie ist neben einer Sprachstörung gemäss Schütz (2013, S. 24) eine „Beeinträchtigung des kommunikativen Handelns“. Die Kommunikationsfähigkeit kann sowohl *verbal* (Laut- und Schriftsprache), *paraverbal* (Stimme, Sprechweise) als auch *nonverbal* (Gestik, Mimik, Blick, Körperhaltung, Zeichnen etc.) beeinträchtigt sein (Schütz, 2013, S. 25f.). Eine Aphasie kann die Teilhabe an sozialen Aktivitäten beeinträchtigen und bei den Betroffenen zu psychosozialen Problemen führen (Schütz, 2013, S. 31).

Anhand des ICF-Modells von Gesundheit und Krankheit können die Folgen der Sprachstörung für Betroffene diskutiert werden, welche zudem durch persönliche Faktoren sowie Umweltfaktoren beeinflusst werden (Grötzbach, Hollenweger & Iven, 2014, S. 13ff.). Abbildung 3 zeigt das ICF-Modell auf die Aphasietherapie angepasst (Steiner & Walde, 2021, S. 62).

Abbildung 3 ICF-Modell für die Aphasietherapie (Steiner & Walde, 2021, S. 62)

Sprachliche **Aktivitäten** können von der betroffenen Person selbstständig durchgeführt werden wie beispielsweise Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben (Grötzbach et al., 2014, S. 14). Singen oder summen ist etwas, das jede Person im Chor selbstständig tun kann (Clift et al., 2008, S. 7). Aus Sicht des Aphasiechors kann es bedeuten, dass die betroffene Person während der Chorprobe singt, summt, ihre Stimme gebraucht und/oder Liedtexte mitliest. Je nach Störungsausmass sind gewisse Aktivitäten jedoch erschwert bis nicht mehr durchführbar (Grötzbach et al., 2014, S. 14). Zudem kann die betroffene Person mit Chormitgliedern und der Chorleiterin mittels Worten, Mimik, Gestik oder Schreiben kommunizieren.

Sprachliche **Anforderungen** stellen beispielsweise die Lieder dar, welche im Aphasiechor gesungen werden und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben können. Diese sprachlichen Anforderungen sind an Einstellungen der Umwelt gebunden (Grötzbach et al., 2014, S. 14), beispielsweise der Chorleiterin oder der Logopädin, die den Aphasiechor leitet oder begleitet. Die Liedauswahl und die Führung des Aphasiechors werden davon bestimmt, wie die Möglichkeiten und Kapazitäten der Teilnehmenden eingeschätzt und wahrgenommen werden. Sprachliche Anforderungen können auch die Erwartungen der Chorleiterin sein, dass Lieder bei Konzerten auswendig gesungen werden.

Gemäss Dorsch (2022) bildet sich das **Selbstbild** durch persönliche sowie fremde Beobachtungen und Beurteilungen des eigenen Tuns und der eigenen Erfahrungen. Das sprachlich-kommunikative Selbstbild wird somit durch eigene und fremde Beobachtungen und Beurteilungen der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten bei vergangenen und aktuellen Situationen beeinflusst. Die personenbezogenen Faktoren nach ICF beeinflussen zudem das Selbstbild: der Charakter, eigene Einstellungen sowie Verhaltensmuster der Person, bisherige Bewältigungsstrategien als auch das Störungsbewusstsein, das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sowie die sprachlichen Kompetenzen vor der Erkrankung (Grötzbach et al., 2014, S. 14). Im Aphasiechor kann eine Person mit schwerer Aphasie etwa die Erfahrung machen, dass Singen einfacher geht als Sprechen und sich somit sprachlich selbstwirksam erleben. Sie kann im Kontakt mit anderen Chorleitenden die Erfahrung machen, dass sie verstanden wird. Der Applaus bei einem Konzert zeigt ihr, dass der Chor eine gute Leistung erbracht hat. Sie kann im Aphasiechor Chorleitenden begegnen, die im Vergleich zu ihr möglicherweise weniger gute sprachlich-kommunikative Fähigkeiten haben und dadurch eigene Ressourcen erkennen. Negative Beobachtungen oder Beurteilungen der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten können sich hemmend auf das eigene Tun auswirken.

Das Ziel des Aphasiechors ist **Teilhabe** mit und trotz Aphasie und somit ein Einbezogenensein in einen Lebensbereich, in diesem Fall einer Freizeitaktivität (ebd.). Das Selbstbild der betroffenen Person kann die Entscheidung zur Chorleitnahme positiv oder negativ beeinflussen und somit hemmend oder fördernd auf die Teilhabe wirken. Die Teilhabe ist mit allen Aphasie-Schweregraden möglich: Im Aphasiechor „stroke a Chord“ von Tamplin et al. (2013) nehmen beispielsweise Personen teil, die sehr flüssig sprechen und solche, die sich aufgrund der schweren nicht-flüssigen Aphasie ausserhalb des Singens nicht sprachlich äussern können.

2.2.5 Studienüberblick Aphasiechor

Es gibt eine geringe Anzahl Studien, die die Wirksamkeit des Singens in einem Aphasiechor oder einer Aphasie-Singgruppe untersuchen. Viele dieser Studien kommen aus dem englischen oder französischen Sprachraum wie beispielsweise der USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Die in Tabelle 8 (Anhang, S. 46) aufgelisteten Studien und weitere Studienergebnisse werden im Folgenden präsentiert.

Tamplin et al. (2013) erforschen die Auswirkungen des Chorsingens für Menschen mit Aphasie nach einem Schlaganfall mittels Fragebögen und qualitativen Interviews. Drei Teilnehmende und fünf Bezugspersonen nennen als Haupteffekte des Chorsingens am häufigsten ein **höheres Selbstvertrauen** (v.a. beim Sprechen und Singen), **gegenseitige Unterstützung** (v.a. Zugehörigkeitsgefühl) und

eine **verbesserte Stimmung**. Des Weiteren nennen sie eine **gesteigerte Motivation der Teilnehmenden** inner- und ausserhalb des Aphasiechors sowie **Änderungen in der Kommunikation** (v.a. bessere Artikulation der Liedtexte, Zunahme Kommunikation in Öffentlichkeit) als weitere, weniger ausgeprägte Nebeneffekte. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und dem Fehlen einer Kontrollgruppe sind die Studienergebnisse jedoch nur bedingt aussagekräftig. Dennoch kann daraus abgeleitet werden, dass Menschen mit Aphasie vom Singen in einem Aphasiechor profitieren.

Fogg-Rogers et al. (2016) befragen in qualitativen Interviews acht Personen mit Aphasie und sieben ihrer Bezugspersonen (zudem vier Personen mit Parkinson und zwei Bezugspersonen) zu den gemachten Erfahrungen im gemischten Chorprojekt mit Teilnehmenden, welche je eines der Störungsbilder Aphasie, Parkinson oder Demenz haben. Als Beweggründe für die Teilnahme am Chor geben die befragten Personen für das Störungsbild Aphasie unter anderem die Hoffnung an, frühere **Sprachfähigkeiten wiederzuerlangen**. Als therapeutischer Nutzen des Chors nennen viele eine **verbesserte Stimmung** und die Freude am gemeinsamen Singen. Zudem erleben sie sich **selbstwirksam**, da alle Personen mit Aphasie angeben, dass sie **Wörter singen können**, auch wenn ihnen das Sprechen möglicherweise schwer fällt. Einige geben zudem an, dass die Teilnahme am Chor ihre **Wortfindung** und den **Redefluss** verbessert sowie das **Selbstvertrauen** stärkt. Die Teilnehmenden mit Dysarthrie (insbesondere Parkinson) stellten ebenfalls eine Verbesserung der Stimme sowie des Selbstvertrauens fest. Die Ergebnisse dieser Befragung deuten ebenfalls trotz geringer Stichprobe und fehlender Kontrollgruppe darauf hin, dass Menschen mit Aphasie vom Singen in einem Aphasiechor profitieren.

Da die oben genannten Studien ohne Kontrollgruppen durchgeführt wurden, könnten die positiven Studieneffekte gemäss Zumbansen et al. (2017) auf das Singen im Chor an sich oder die Gemeinschaft, das Soziale, zurückgeführt werden. Zumbansen et al. (2017) untersuchen deshalb die Durchführbarkeit einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT) beim Chorsingen mit Menschen mit Aphasie. Neben denjenigen Personen, die an wöchentlichen Chorsitzungen teilnahmen (n=7), gab es eine Theatergruppe (n=8) und eine dritte Gruppe ohne solcher Aktivitäten (n=7). Die Autoren stellen in ihrer Studie lediglich signifikante Korrelationen zwischen der Teilnahme an einer **sozialen Aktivität** und der Verbesserung der **funktionalen Kommunikation** fest.

Racette, Bard und Peretz (2006) stellen fest, dass das **synchrone Singen** mit einem Gesangsmodell die **Sprachproduktion** und den **Wortabruf** bei Menschen mit Aphasie (n=8) verbessern, im Vergleich zum Nachsprechen oder Nachsingen von un-/bekannten Texten und Liedern. Die Autorinnen folgern, dass Chorsingen für Menschen mit Aphasie eine sinnvolle Therapiemethode darstellen kann. Die erste Stufe der MIT (vgl. Kapitel 2.2) basiert laut den Autorinnen auf einer ähnlichen Strategie, nämlich dem synchronen Singen mit der Therapeutin. Sie stellen die Vermutung auf, dass die positiven Effekte der MIT damit erklärt werden könnten.

Stahl und Kotz (2014) kritisieren an der Studie von Racette et al. (2006), dass sich das Artikulations-tempo der Playback-Gesangsstimme von der Playback-Sprechstimme unterschied und Patienten folglich beim gemeinsamen Singen mehr Zeit für die Artikulation hatten. Sie vermuten, dass die positiven Effekte in der Studie von Racette et al. (2006) mit der längeren Artikulationszeit beim Singen erklärt

werden können. In einer eigenen Studie konnten sie bei gleichem Artikulationstempo **keinen positiven Effekt auf das Chorsingen** feststellen (Stahl & Kotz, 2011, zitiert in Stahl & Kotz, 2014, S. 2).

Tarrant et al. (2021) stellen ein **höheres Zusammengehörigkeitsgefühl** nach zehn Wochen gemeinsamen Chorsingens bei Menschen mit Aphasie fest.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Studien positive Effekte des Chorsingens und/oder der Teilnahme am Aphasiechor auf die Teilnehmenden mit Aphasie festgestellt werden. Mehrfach werden von den Befragten ein höheres Selbstvertrauen und eine verbesserte Stimmung genannt. Zudem werden durch einige Befragten Änderungen in der Kommunikation in unterschiedlicher Art und Weise wahrgenommen. Jedoch sollten in diesem Feld weitere Studien durchgeführt werden, die eine grössere Stichprobe sowie Kontrollgruppen einschliessen.

3. Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen, die Datengewinnung und Datenauswertung der Interviews vorgestellt.

3.1 Rahmenbedingungen

Auswahl der Interviewgruppen

Zu Beginn werden acht der zehn Schweizer Aphasiechöre per E-Mail (vgl. Anhang, S. 48) kontaktiert. Auf diese E-Mail melden sich sieben Kontaktpersonen (Logopädinnen oder Chorleiterinnen), mit welchen ein telefonisches Erstgespräch geführt und abgeklärt wird, ob Interviews und Chorproben-Besuche möglich sind. Um ein möglichst differenziertes Bild über das Singen im Aphasiechor zu erhalten, werden mehrere Aphasiechöre (auch über die deutsche Sprachgrenze hinaus) besucht und Interviews sowohl mit Chorteilnehmenden (*Chorus-TN-21*), Chorleiterinnen (*Chorus-CL-21*) und involvierten Logopädinnen (*Chorus-LOG-21*) geführt. Nicht alle besuchten Aphasiechöre werden durch eine Logopädin begleitet. Die drei Interviewgruppen werden in der Bachelorarbeit mit den in diesem Abschnitt in Klammern angegebenen Namen bezeichnet.

Auswahlkriterien für Befragung *Chorus-TN-21*

Im telefonischen Erstgespräch mit der Kontaktperson des jeweiligen Aphasiechors wird abgeklärt, ob es während der Chorprobe möglich ist, einzelnen Teilnehmenden Fragen zu stellen. Dabei werden zugleich auch die Auswahlkriterien für *Chorus-TN-21* genannt, nämlich ein intaktes Sprachverständnis und eine Ausdrucksweise auf Satzfragment-Ebene. Dies, da die Befragung anhand eines Leitfadeninterviews eine Ausdrucksweise voraussetzt, die über eine Ja/Nein Antwort hinausgeht. Die meisten Kontaktpersonen geben an, dass die Teilnehmenden für Gespräche offen sind. Eine Kontaktperson des Aphasiechors nennt zudem drei Personen, die für ein Interview vor oder nach der Chorprobe kontaktiert werden können.

An der Chorprobe selbst hat die Verfasserin dieser Arbeit mit einzelnen Teilnehmenden Bekanntschaft gemacht. Es wird von ihr als wichtig erachtet, offen auf die Personen zuzugehen und Möglichkeiten für Gespräche wahrzunehmen. Da sie die Personen nicht kennt und deren Sprechweise vor dem Erstgespräch nicht einschätzen kann, spricht sie an der Chorprobe auch mit Personen, die in ihrer mündlichen Ausdrucksweise zum Teil sehr eingeschränkt sind. Aus diesen Gründen können die Auswahlkriterien nicht in allen Fällen eingehalten werden. Zwei Interviews mit Chormitgliedern mit einer schweren, nicht-flüssigen Aphasie werden in *Chorus-TN-21* nicht berücksichtigt, da deren sprachlich-kommunikativen Ausdrucksmöglichkeiten für die Beantwortung der Interviewfragen unzureichend sind.

Insgesamt werden in *Chorus-TN-21* Interviews mit fünf Personen geführt, die sehr flüssig sprechen, mit drei Personen, die sehr unflüssig reden, und mit neun Personen, die sich beim Sprechen im mittleren Bereich befinden.

3.2 Datengewinnung

Aufbau und Entwicklung Qualitatives Leitfadenterview

Für die Befragungen in *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* wird die Methode des Leitfadenterviews gewählt. Diese Methode eignet sich für die Befragungen dieser Arbeit, da sie eine Struktur vorgibt, eine freie Gestaltung des Interviews ermöglicht und im Gespräch auf die Aussagen der befragten Personen eingegangen werden kann (Loosen, 2016, S. 139ff.). Sie bietet auch den Vorteil, dass neue Eindrücke aus dem Besuch der Chorprobe direkt angesprochen werden können. Durch das Leitfadenterview sollen die drei Kernfragen, mit welchen sich diese Arbeit beschäftigt, beantwortet werden. Folgend sind die drei Kernfragen nochmals aufgelistet:

Inwiefern können Menschen mit Aphasie vom Singen in einem Aphasiechor allgemein profitieren?

Welche Bedeutung hat singen in einem Aphasiechor für das Selbst der Menschen mit Aphasie?

Wie wirken sich die Teilnahme und das Singen in einem Aphasiechor auf die Kommunikation aus?

Basierend auf diesen Kernfragen werden Fragen formuliert und zu Themengruppen zusammengestellt (vgl. Anhang, S. 50ff.). Für jede Befragung wird eine einleitende, einfache Frage gewählt, wie etwa „*Seit wann singen Sie bereits im Chor*“ oder „*Erzählen Sie mir etwas über die Entstehung des Chores*“, welche unter anderem der Kontaktaufnahme dient und ins Thema einsteigen lässt. Es werden offene und geschlossene Fragen gestellt. Bei der Erstellung des Fragebogens *Chorus-TN-21* werden auch Fragen aus Studien wie etwa Fogg-Rogers et al. (2016) übernommen oder modifiziert. Um zu verhindern, dass Personen mit Aphasie im Interview durch die Fragen möglicherweise überfordert werden, beschränkt sich der Interviewleitfaden *Chorus-TN-21* auf wenige, leichte Fragen, welche wertfrei formuliert werden. Einige Fragen haben nur indirekt mit den Kernfragen zu tun und dienen dem Gesamtkontext. Für das Ende des Gesprächs wird eine abschliessende Frage gewählt, die den befragten Personen erneut Raum gibt, wichtige noch nicht geäußerte Themen zu nennen: „*Gibt es irgendwelche Erlebnisse/Gedanken, die Sie mir mitteilen möchten?*“

Nach den ersten Interviews werden die Interviewleitfäden überarbeitet, weniger wichtige Fragen gestrichen und neue Impulse eingebracht, die sich im Gespräch oder beim Besuch der Chorproben ergeben haben, wie etwa „*Was unterscheidet den Aphasiechor von weiteren Angeboten für Aphasie-betroffene?*“. Zudem werden in *Chorus-CL-21* Fragen zur Person weggelassen, da sich die Antworten im Internet finden lassen und der Fokus so auf wichtigere Fragen gesetzt werden kann.

Durchführung und Gestaltung der Interviews (Setting)

Zeitpunkt und Dauer der Erhebungen

Die Interviews finden zwischen November und anfangs Dezember 2021 statt. Fünfzehn Interviews in *Chorus-TN-21* finden vor, während oder nach der Chorprobe vor Ort statt und zwei werden telefonisch durchgeführt. Die Interviews vor Ort finden zumeist in der Pause statt, in einzelnen Fällen auch vor oder nach der Chorprobe. Die Gesprächsdauer variiert in *Chorus-TN-21* zwischen 5 – 35 Minuten. Die Interviews in *Chorus-CL-21* finden mit einer Ausnahme im Anschluss an die Chorprobe telefonisch statt. Die Gesprächsdauer variiert zwischen 30 – 75 Minuten. Die Interviews in *Chorus-LOG-21* finden einmal vor Ort und zweimal telefonisch statt. Die Gesprächsdauer variiert zwischen 35 – 60 Minuten.

Gesamtzahl der Personen pro Interviewgruppe

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Gesamtzahl der befragten Personen pro Interviewgruppe (insgesamt sechs Männer, 25 Frauen). Zwei weitere Chorleiterinnen werden zudem ohne Chorbesuch interviewt. Eine anonymisierte Interviewübersicht findet sich im Anhang (Tabelle 9, S. 47).

Tabelle 2 Interviewübersicht

Chorus-TN-21 (Teilnehmende)	Chorus-CL-21 (Chorleitung)	Chorus-LOG-21 (Logopädin)
17 Personen aus fünf Chören	5 Personen mit Chorbesuch 2 Personen ohne Chorbesuch	3 Personen aus drei Chören

Persönliches Interview oder Telefoninterview

Der Plan, alle Interviews in *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* vor Ort beim Besuch der Chorproben durchzuführen, muss revidiert werden, als festgestellt wird, dass viele Chorleiterinnen und Logopädinnen nach der Chorprobe wenig Zeit für ein Gespräch haben. Deshalb werden an den Chorproben Gesprächstermine vereinbart und die meisten Interviews an einem späteren Tag telefonisch oder via Zoom durchgeführt. Die Interviews in *Chorus-TN-21* finden bis auf zwei Ausnahmen alle vor Ort beim Besuch der Chorproben statt (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3 Überblick über Durchführung der Interviews

Chorus-TN-21 (Teilnehmende)	Chorus-CL-21 (Chorleitung)	Chorus-LOG-21 (Logopädin)
16x vor Ort 2x telefonisch	1x vor Ort 6x telefonisch	1x vor Ort 2x telefonisch

Ort der Erhebungen bei persönlichen Interviews

Die Gespräche für *Chorus-TN-21* finden in den Räumlichkeiten des Probelokals und der Einfachheit halber zumeist beim Sitzplatz der befragten Person statt. In wenigen Fällen findet das Gespräch außerhalb des Saals an einem separaten Tisch statt.

Kontaktaufnahme

Mit der Kontaktperson des Aphasiechors wird im Vorfeld bereits telefonisch abgeklärt, ob Befragungen *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* an der Chorprobe durchführbar sind. Die Kontaktaufnahme in *Chorus-TN-21* erfolgt von Chor zu Chor unterschiedlich. Bei drei Chören ist die Verfasserin dieser Arbeit circa eine halbe Stunde vor Beginn der Chorprobe vor Ort und sucht das Gespräch mit Teilnehmenden, denen sie dort begegnet. Zudem geht sie in der Pause auf einzelne Personen zu und klärt ab, ob sie für ein kurzes Interview bereit sind. Einmal trifft sie sich vor der Probe mit zwei Personen, die sie zuvor kontaktiert hat. In einigen Fällen stellt sich die Verfasserin dieser Arbeit persönlich dem Chor vor und teilt mit, dass sie gerne mit den Chorteilnehmenden ins Gespräch kommen möchte. Im Anschluss darauf kommen in der Pause Chorteilnehmende auf sie zu, die für Gespräche offen sind.

Einzelinterview/Gruppeninterview

Das Interview im 1:1-Setting wird gewählt, um möglichst viele persönliche Aussagen zu erhalten, die nicht durch das Hören anderer Aussagen beeinflusst werden. Ausserdem kann im Einzelsetting gezielter auf das Gesagte eingegangen werden. In zwei Fällen kommt es bei den Chorprobe-Besuchen zu Ausnahmen. Einmal wird der Verfasserin dieser Arbeit ein Gespräch mit der Chorleiterin und zwei weiteren Chorteilnehmenden angeboten, das nicht abgelehnt wird, da es in dieser Kombination auch Chancen bietet. Im Nachhinein ist erkennbar, dass dieses Interviewsetting weniger geeignet ist, um möglichst viele Aussagen der Chorleiterin zu erhalten, da gewisse Fragen nur von den Chorteilnehmenden beantwortet werden. Deshalb wird bei den nächsten Interviews darauf geachtet, die Gespräche zwischen den einzelnen Befragungsgruppen voneinander zu trennen und bewusst als Einzelinterview durchzuführen. In einem weiteren Fall stellt sich die Verfasserin dieser Arbeit bei einer Chorprobe zu einer Gruppe von Chorteilnehmenden, die beieinander stehen und miteinander reden. Es wird spontan entschieden, das Gespräch mit den vier Personen gemeinsam zu führen. Da an derselben Chorprobe bereits zwei Interviews aufgrund der sehr eingeschränkten Sprachproduktion der befragten Personen nicht für *Chorus-TN-21* berücksichtigt werden können, erhofft sich die Verfasserin dieser Arbeit vom Gruppeninterview zahlreiche Antworten. Im Nachhinein ist jedoch erkennbar, dass qualitative Einzelinterviews mehr Angaben liefern und sich die befragten Personen im 1:1-Setting freier und offener äussern. Die Gruppeninterviews werden in Tabellen 2 und 3 jeweils als eine Person gezählt.

Standardisiertes, offenes oder teilstrukturiertes Interview

In allen drei Befragungsgruppen werden teilstrukturierte Leitfadenterviews durchgeführt. In zwei Fällen wird der Gesprächsleitfaden auf Wunsch der Interviewperson vor dem Gespräch zugesandt.

Datenaufbereitung

Ziel ist eine Audiodokumentation der Befragungen *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* als genereller Standard. Die Audiodokumentation erfolgt jeweils nach Einwilligung der befragten Personen. In einigen Fällen werden in *Chorus-TN-21* und in einem Fall in *Chorus-CL-21* keine Interviewaufnahmen gemacht, weil es von der Verfasserin dieser Arbeit als hinderlich für das Gespräch empfunden wird.

Den Interviewpersonen wird mitgeteilt, dass die Interviews in der Bachelorarbeit anonymisiert werden und die Audioaufnahmen eine Woche nach Begutachtung der Arbeit (15. April 2022) gelöscht werden.

Für die Interviews mit vorliegender Audiodokumentation erfolgt eine transkriptbasierte Analyse (Kuckartz, 2010, S. 39). Bei den Interviews in *Chorus-TN-21* und in *Chorus-CL-21* ohne Audiodokumentation erfolgt eine gedächtnisbasierte Auswertung mithilfe handschriftlicher Notizen (ebd.). Die meisten Interviews fanden in Schweizerdeutsch statt. Die im Text zitierten Äusserungen werden vielfach in die Schriftsprache umformuliert. Einige Äusserungen werden im Original zitiert, da deren Übersetzung nicht eindeutig ist.

3.3 Datenauswertung

Die Auswertung der Interviews wird durch Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse geleitet und erfolgt mit Unterstützung der Software MAXQDA (Kuckartz, 2016). Die Datenauswertung folgt dem Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)

Die Hauptkategorien werden direkt aus den drei Kernfragen abgeleitet und somit deduktiv gebildet (Kuckartz, 2016, S. 72). Nach Analyse der codierten Textstellen werden entsprechende Subkategorien sowohl aus dem Datenmaterial und folglich induktiv gebildet als auch deduktiv aus den Kernfragen abgeleitet (ebd.). Im Anschluss werden die Resultate der drei Befragungsgruppen miteinander verglichen und die Ergebnisse diskutiert.

4. Ergebnisse Chorus-TN-21, Chorus-CL-21 und Chorus-LOG-21

Die Ergebnisse der Befragungen *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* werden in diesem Kapitel im Zusammenhang zu den drei Kernfragen präsentiert.

4.1 Besuch Chorproben

Die Aphasiechöre haben eine eigene Dynamik und individuelle Strukturen. Sie werden von Chorleiterinnen mit Ausbildungen in der Musiktherapie, Musik-, Gesangs- oder Sonderpädagogik geführt. Im Folgenden werden die besuchten Chorproben näher beschrieben.

Chorproben-Abläufe

Allen Chören gemeinsame Elemente waren: eine Begrüssung mit allgemeinen Informationen, ein Einsingen, das spätere Chorsingen und eine Pause (vgl. Tabelle 4). Die Pausen wurden unterschiedlich gehandhabt – einerseits als kurze Trink- und Verschnaufpausen, andererseits als Kaffee- und Kuchenpausen mit dem Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Tabelle 4 Überblick über den Ablauf der fünf Chorproben (eigene Darstellung)

Aphasiechor 1	Aphasiechor 2	Aphasiechor 3	Aphasiechor 4	Aphasiechor 5
Begrüssung und Informationen (Abmeldungen, Krankmeldungen, Grüsse, Choraktivitäten)	Begrüssung und Informationen (Abmeldungen)	Begrüssung und Informationen (Abmeldungen)	Begrüssung und Informationen	Begrüssung und Informationen (Abmeldungen, Krankmeldungen, Choraktivitäten)
Einwärmen + Zwerchfellaktivierung	Sehr kurzes Einsingen	Längere Lockerungs- & Haltungsübungen sowie Einsingen	Aufwärmen und Einsingen	Einsingen
7 Lieder, mit je zwei 10-Minuten-Pausen	Vier Lieder	3 Lieder	5 Lieder	4 Lieder
Verabschiedung	Ca. 10 Min. Trink- und Erholungspause	Pause ca. 20 Min. inkl. Kaffee u. Kuchen	Pause ca. 20 Min. inkl. Kaffee u. Kuchen	Pause ca. 15-20 Min.
	Vier Lieder	Pause ca. 20 Min. inkl. Kaffee u. Kuchen	5 Lieder	Abstimmung und kurze Diskussion
	Verabschiedung	Kurze Diskussion zu Choraktivitäten	Verabschiedung	6 Lieder
		Vier Lieder		Verabschiedung
		Verabschiedung		

Chorproben-Intensität

Zwei Aphasiechöre treffen sich alle drei Wochen zur Probe, je einer wöchentlich bzw. alle zwei Wochen und ein weiterer monatlich mit zusätzlicher Onlineprobe. Die Chorproben inkl. Pausen dauern im Durchschnitt ca. 2 Stunden.

Liedrepertoire

Die Aphasiechöre haben ein eigenes Liedrepertoire. Es werden traditionelle Volkslieder gesungen sowie Kirchenlieder, Kanons, Pop-Songs und Schlager. An zwei Chorproben wurden Lieder in mindestens fünf Sprachen gesungen, während andere Chöre Lieder in einer oder mehreren anderen Sprachen sangen. Zudem wurde an zwei Chorproben nur mit Liedtexten gesungen, während an den anderen Chorproben auch mit Noten gesungen wurde.

Chorteilnehmende

Personen mit unterschiedlichen Aphasie-Schweregraden singen im Chor. Einige sind schwer betroffen, sprechen unflüssig und können sich teilweise nur mittels ja/nein oder Floskeln äussern. Es gibt Teilnehmende, die sehr flüssig sprechen und solche, die sich in der Sprachproduktion im Mittelfeld befinden. An den Chorproben nehmen im Durchschnitt etwa 14 Personen mit Aphasie teil.

4.2 Kategoriensystem

Die Auswertung der qualitativen Leitfadeninterviews *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* erfolgt nach den in Tabelle 5 erwähnten Kategorien *Allgemeiner Nutzen*, *Bedeutung für das Selbst* sowie *Auswirkungen auf die Kommunikation* und den entsprechenden Subkategorien.

Tabelle 5 Übersicht über das Kategoriensystem (eigene Darstellung)

<u>Allgemeiner Nutzen</u>	<u>Bedeutung für das Selbst</u>	<u>Auswirkungen auf die Kommunikation</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Verbessert die Stimmung und steigert Wohlbefinden • Entspannt und mindert körperlichen und psychischen Stress • Freude am Singen • Lebensqualität 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilhabe • Gefühle sozialer Verbundenheit • Erfolgserlebnisse • Fördert Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein • Engagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Effekte auf die Sprache bzw. Kommunikation • Fördert Kommunikationsanlässe

4.3 Präsentation der Ergebnisse nach Kategorien

In diesem Kapitel werden die Interviewergebnisse pro Hauptkategorie *Allgemeiner Nutzen*, *Bedeutung für das Selbst* sowie *Auswirkungen auf die Kommunikation* präsentiert. Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Ergebnisse aus *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21*, die in den folgenden Unterkapiteln beleuchtet werden. Sie gibt an, wie viele Personen aus den Befragungsgruppen klare Aussagen zu den jeweiligen Subkategorien gemacht haben. Hervorgehoben sind die Themen, welche von der gesamten Befragungsgruppe genannt wurden.

Tabelle 6 Zusammenfassung Ergebnisse der drei Befragungen nach Kategorien geordnet (eigene Darstellung)

<u>Kategorien</u>	<u>Subkategorien</u>	<u>Anzahl TN</u> (n= 17)	<u>Anzahl CL</u> (n=7)	<u>Anzahl LOG</u> (n=3)
<u>Allgemeiner Nutzen</u>	Verbessert die Stimmung, steigert Wohlbefinden	8	4	2
	Entspannt und mindert körperlichen und psychischen Stress	7	2	1
	Freude am Singen / Bedürfnis nach Musik	8	5	2
	Höhere/bessere Lebensqualität	11	3	2
<u>Bedeutung für das Selbst</u>	Teilhabe an einer Freizeitaktivität trotz Aphasie	7	7	3
	Gefühle sozialer Verbundenheit	14	4	3
	Erfolgserlebnisse	8	7	3
	Fördert Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein	4	3	2
	Engagement	6	4	3
<u>Auswirkungen auf die Kommunikation</u>	Effekte auf die Sprache bzw. Kommunikation	13	2	1
	Fördert Kommunikationsanlässe	7	5	1

4.3.1 Generelle Ergebnisse

Elf der siebzehn befragten Chorteilnehmenden singen seit sieben bis dreizehn Jahren im Aphasiechor, vier seit drei bis sechs Jahren und zwei seit weniger als zwei Jahren.

Die meistgenannte Antwort auf die Frage, wie die Teilnehmenden auf den Chor aufmerksam wurden, ist der Hinweis durch eine Logopädin. Dies kann eine Logopädin sein, die den Chor begleitet oder eine externe Logopädin. An zweiter Stelle folgt die persönliche Einladung durch Chorteilnehmende und an dritter Stelle ein Flyer bzw. Plakat über den Aphasiechor, das im Therapielokal hing.

4.3.2 Allgemeiner Nutzen

Dass Menschen mit Aphasie vom Singen in einem Aphasiechor profitieren, wird von allen Personen in *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* bestätigt. Wie die allgemeinen Vorteile aussehen, wird unterschiedlich beantwortet. Die wichtigsten Ergebnisse werden nachfolgend präsentiert.

Verbessert die Stimmung und steigert Wohlbefinden

Chorus-TN-21

Die Hälfte der Teilnehmenden berichten, dass das Singen im Chor ihre Stimmung und das Wohlbefinden steigert. Ein allgemeiner Konsens unter ihnen ist, dass das Singen gut tut. Fünf Personen erwähnen das Stichwort „Freude“ im Zusammenhang mit dem Singen im Aphasiechor wie beispielsweise die Aussage von Person T14: *„Singen gibt Freude für den Alltag“* oder von Person T6: *„Singen gibt Lebensfreude, Mut, Zuversicht“*. Weitere Aussagen von Teilnehmenden zeigen, dass das Singen die Stimmung positiv beeinflusst wie beispielsweise von Person T16: *„Wenn ich singe, bin ich lebendig“* und Person T17: *„Ich bin fröhlicher durch die Musik“*. Drei Teilnehmende sehen einen positiven Einfluss des Singens auf das seelische Wohlbefinden.

Chorus-CL-21

Vier Chorleiterinnen nennen als Nutzen des Aphasiechors, dass Singen gut tut. Das Singen im Aphasiechor hat gemäss zwei Chorleiterinnen meist eine positive emotionale Wirkung und soll Freude und auch Spass machen. Eine Chorleiterin CL1 erwähnt im Gespräch, dass sie Lieder für den Aphasiechor auswählt, die *„das Gemüt ansprechen“*. Zudem führt nach Aussage der Chorleiterin CL4 die Selbstwahrnehmung *„ich mache etwas, ich bin dran, ich bewege mich“* zu mehr Wohlbefinden.

Chorus-LOG-21

Zwei Logopädinnen sagen, dass im Aphasiechor viel gelacht wird, was durch die Besuche bestätigt werden kann. Eine Logopädin erwähnt, dass das Singen im Aphasiechor auch bei der moralischen Verfassung helfe und eine wohltuende Wirkung habe, denn gemäss Logopädin L2: *„sagt man auch, dass Musik ein Antidepressivum ist“*. Eine Logopädin erwähnt zudem, dass Lieder aus der Vergangenheit Emotionen wecken können.

Entspannt und mindert körperlichen und psychischen Stress

Chorus-TN-21

Sieben Teilnehmende berichten, dass das Singen entspannt und/oder Stress mindert und sie danach gelöster sind. Es sind Aussagen wie beispielsweise die von Person T4: *„Singen ist Befreiung“* und Person T12: *„Singen hilft, deine Probleme loszulassen“*. Das Singen ist laut Person T6 *„eine kleine Erleichterung in der Last, die man sonst schon trägt“* und lässt *„die Sorgen vom Alltag draussen vor der Tür“*.

Chorus-CL-21

Zwei Chorleiterinnen nennen den Entspannungseffekt, welcher durch das Singen erfolgt. Diese Entspannung ist gerade für Menschen mit Aphasie wichtig, was die Chorleiterin CL2 bestätigt: *„Der Krampf, dass sie Wörter nicht finden, führt zu grosser innerer Anspannung“*. Aus diesem Grund bietet der Aphasiechor laut Chorleiterin CL3 einen Ort *„wo sie chönd abschaltä vo allem. Vo all de Therapieä, vom Alltag“*.⁵

Chorus-LOG-21

Nur eine Logopädin nennt die Entspannung als Nutzen des Aphasiechors und erklärt, dass etliche Teilnehmende nach dem Singen entspannter und gelöster sind. Der Aphasiechor soll gemäss Logopädin L1 ein Angebot für Entspannung und soziale Kontakte sein. Sie erlebt zudem im therapeutischen Setting, dass schwerbetroffene Patienten durch das Singen *„mehr Offenheit, weniger Frust über sich selbst“* haben.

Freude am Singen

Chorus-TN-21

Die Musik und insbesondere das Singen hat im Leben der Hälfte der Teilnehmenden bereits vor der Aphasie eine wichtige Rolle gespielt. Beispielsweise sangen vier Teilnehmende vor ihrer Erkrankung in einem Chor mit und vier Teilnehmende spielten bzw. spielen ein Instrument. Eine typische Äusserung findet sich bei der befragten Person T5: *„Singen hat immer für mich eine Bedeutung gehabt im Leben, hat mir immer Freude gemacht und gegeben.“* Sie erklärt weiter: *„Es ist wenigstens etwas, das auf mich zurückgekommen ist, das ich wieder aufgreifen konnte“*. Auf die Frage, was ihnen fehlen würde, wenn sie nicht mehr im Aphasiechor singen könnten, wird von den Teilnehmenden, nach dem Aspekt der Gemeinschaft, das Singen genannt. Das Singen im Aphasiechor bereitet grosse Freude, weshalb die Person T5 formuliert: *„Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur ein einziges Mal gefehlt“*. Zwei Teilnehmende erleben im Singen einen „Flow“. Auch wenn viele Teilnehmende Freude am Singen haben, sagen vier von ihnen, dass sie seit der Aphasie weniger gut singen können. Vier weitere Teilnehmende haben das Singen in der Zwischenzeit wieder gelernt. Die Person T13 merkt an: *„Ich profitiere vom Chor. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt in der Kirche besser singe“*. Menschen, die bereits vor ihrer Erkrankung gerne sangen oder musikalisch waren, erhalten somit im Aphasiechor die Möglichkeit, ihrer früheren Leidenschaft nachzugehen.

⁵ Einen Ort, an welchem sie von allem abschalten können: Von den Therapien, dem Alltag.

Chorus-CL-21

Fünf Chorleiterinnen sprechen das Bedürfnis der Teilnehmenden nach Musik und/oder ihre Freude am Singen an, wie beispielsweise die Chorleiterin CL6: *„Mer hät ä gemeinsami Froid. Mer tüend gern singä. Beschäftiget ois gern mit Musig.“*⁶ Eine Chorleiterin gibt an, dass die meisten Teilnehmenden vor der Aphasie nicht in einem Chor gesungen oder ein Instrument gespielt haben.

Chorus-LOG-21

Zwei Logopädinnen betonen, dass der Aphasiechor ein Angebot für Menschen mit Aphasie ist, die Interesse bzw. einen Zugang zum Singen haben.

Lebensqualität

In *Chorus-TN-21* wird die Frage gestellt, ob die Teilnahme am Chor ihre Lebensqualität verändert habe. In *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* wird stattdessen gefragt, wie sich das Singen im Aphasiechor auf das persönliche Leben der Teilnehmenden auswirke.

Chorus-TN-21

Elf Teilnehmende berichten von einer veränderten Lebensqualität seit ihrer Chorteilnahme wie zum Beispiel die Person T14: *„Eindeutig, sie ist viel besser. Auch mit Lachen“*, die Person T7: *„Ja, 100%“* und die Person T10: *„Verändert und vor allem verbessert“* Zudem wird bei fast allen Teilnehmenden, denen diese Frage nicht gestellt wurde, im Gespräch deutlich, dass der Chor ihre Lebensqualität positiv beeinflusst. Lediglich zwei Teilnehmende, die seit höchstens drei Jahren im Chor singen, sehen keinen Einfluss auf ihre Lebensqualität. Dies zeigt, dass der Chor im Leben der meisten Teilnehmenden einen hohen Stellenwert hat.

Chorus-CL-21

Für die Chorleiterinnen und Logopädinnen ist das Beantworten dieser Frage schwieriger, da sie nur Vermutungen anstellen können. Dennoch lassen folgende Beobachtungen, Rückmeldungen und Kommentare darauf schliessen, dass der Chor für die Teilnehmenden eine hohe Bedeutung hat, wie beispielsweise die Chorleiterin CL2: *„Ich weiss, dass es wichtig ist für X [Anm.: Name der Person]. Ihre Bekannte sagte mir, es sei sooo wichtig für sie, sie freue sich dermassen darauf“*, die Chorleiterin CL6: *„Sie sagen: ich komme gerne, freue mich so“* oder die Chorleiterin CL7: *„Sie lat alles anderi gheie, aber lat nie ä Chorprob us. Das git ihre en Halt.“*⁷

Chorus-LOG-21

Zwei Logopädinnen geben im Gespräch an, dass der Aphasiechor für die Teilnehmenden sehr wichtig ist. Viele Teilnehmende sagen der Logopädin L3, dass der Aphasiechor *„das Highlight des Monats ist“*. Zudem berichtet sie von einem Feedback einer Bezugsperson: *„Min Vater hät fröhner für ganz vili Sachä brännt – i de Freiziit oder im Job – ich gseh das jetzt nienemeh usserd im Chor“*.⁸ Eine andere Logopädin merkt zudem an, dass die Teilnehmenden jedesmal breit lächelnd zur Probe erscheinen, was darauf hindeutet, dass der Aphasiechor ihnen viel bedeutet.

⁶ Wir haben eine gemeinsame Freude. Wir singen gerne. Beschäftigen uns gerne mit Musik.

⁷ Sie lässt alles andere fallen, aber lässt nie eine Chorprobe aus. Diese gibt ihr Halt.

⁸ Mein Vater hat früher für viele Sachen gebrannt – in der Freizeit oder im Job – ich sehe das jetzt nur noch im Chor.

4.3.3 Bedeutung für das Selbst

Wie in Kapitel 1.2 definiert, benötigt das Selbst Sinn sowie Kontakt und will Resonanz erzeugen und erhalten. Den Teilnehmenden wird nicht die Frage nach der Bedeutung für das *Selbst* gestellt, sondern was ihnen das Singen im Aphasiechor *persönlich* bedeutet. Wie es sich anfühlt, wenn das Selbst gestärkt wird und Resonanz erfährt, beschreibt eine teilnehmende Person T16 wie folgt: „*Der Chor hat Leben geweckt und mir gezeigt, dass das Leben einen Wert hat.*“ Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse präsentiert.

Teilhabe

Chorus-TN-21

Vier Teilnehmende erklären, dass der Chor eine wichtige Abwechslung ist und ihrem Leben eine Struktur gibt. Sie schätzen es, an einer Freizeitaktivität teilnehmen zu können. Beispielsweise formuliert es die Person T5 so: „*Es ist ein Teil meines Lebens*“ und „*man weiss, dann geht man singen*“. Oder die Person T10: „*Das isch ganz e wichtigi Zeitfülli für mini Wuchä*“⁹. Zwei Teilnehmende würden sich eine andere Freizeitaktivität suchen, wenn das Singen im Chor nicht mehr möglich wäre. Dies bedeutet, dass ihnen ohne den Aphasiechor etwas fehlen würde. Sechs Teilnehmende geben an, dass sie trotz sprachlicher und/oder musikalischer Schwierigkeiten im Aphasiechor mitsingen. Beispielsweise formuliert die Person T2 Teilhabe wie folgt: „*Im Chor kann ich auch mal lalala singen, wenn ich mit dem Text Mühe habe*“, etwas, das in keinem anderen Chor möglich sei. Eine andere Person T5 beschreibt Teilhabe mit den Worten: „*Singe isch immer nonig guet, [...] mir chratzed d’Stimm eifach, aber mir gfallts eifach eso. D’Chorleiterin hät ebe immer gseit [...] es chunnt nöd druf a wie mer singt – wänn mer nur Froid hät demit. [...] aber ich ha immer no Hoffnig, dass es chunnt.*“¹⁰ Eine weitere Person T11 beschreibt Teilhabe wie folgt: „*Hier wirst du nicht kritisiert – niemand sagt dir, dass du nicht singen kannst*“. Der Aphasiechor bietet Menschen mit Aphasie Teilhabe an einer monatlichen Aktivität, unabhängig ihrer sprachlicher und musikalischer Fähigkeiten.

Chorus-CL-21

Alle Chorleiterinnen sprechen die Teilhabe an einem Gemeinschafts- bzw. Chorleiterlebnis an. Folgende Themen werden mehrfach erwähnt: Chorprodukt und Mitbestimmung. Drei Chorleiterinnen sagen, dass das gemeinsame Singen im Aphasiechor zu einem Gemeinschafts- bzw. Chorprodukt führe, das alleine nicht möglich gewesen wäre. Chorleiterin CL3 erklärt beispielsweise: „*Erst dadurch, dass mers zäme macht, entsteht en Usdruck im Gsamte, wo sie öppis chönd darstelle*“¹¹. Teilnehmende werden gemäss den Chorleiterinnen vom Chor getragen und können auch nur leise singen, summen oder einzelne Silben singen. Dadurch, dass sie in einer Gruppe und nicht alleine sind, wagen sie eher zu singen und erleben gemäss Chorleiterin CL6 das Gefühl von „*ich kann meine Stimme erheben*“ und zu etwas beitragen.

⁹ Das ist eine sehr wichtige Zeitfülle meiner Woche

¹⁰ Singen geht noch nicht gut. Meine Stimme kratzt, aber es gefällt mir so. Die Chorleiterin sagt immer, es kommt nicht darauf an, wie man singt, wenn man dabei nur Freude empfindet. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es besser wird.

¹¹ Erst dadurch, dass man es zusammen macht, entsteht ein Gesamtausdruck, mit welchem sie etwas darstellen können.

Fünf Chorleiterinnen sprechen zudem an, dass die Teilnehmenden im Aphasiechor mitbestimmen und Liedwünsche äussern oder Ideen einbringen können. Beispielsweise erzählt eine Chorleiterin, dass eine Person dem Aphasiechor ein Lied aus ihrer Heimat beibringen konnte, was sie mit grosser Freude erfüllte. Einer Chorleiterin ist das Thema Partizipation besonders wichtig, weshalb die Teilnehmenden im Aphasiechor bei allem mitreden können und folglich beispielsweise die Lieder für das Konzertprogramm gemeinsam ausgewählt werden. Dies gibt gemäss Chorleiterin CL3 *„eine Identität, ich bin Sängerin des Chors, gehöre dazu, kann da wesentlich mitbestimmen“*.

Chorus-LOG-21

Die Teilhabe wird von allen Logopädinnen angesprochen. Sie sehen den Aphasiechor als ein Freizeitangebot, bzw. Instrument, um nach Aussage der Logopädin L1 *„am sozialen Leben weiterhin teilzunehmen“*, da viele Freizeitaktivitäten nach der Erkrankung nicht mehr möglich sind. Eine Logopädin ist der Meinung, dass die Mehrheit ihrer Chorteilnehmenden keine weiteren Aktivitäten neben dem Aphasiechor haben. Folglich bietet der Aphasiechor eine Struktur im Alltag und wirkt gegen die Isolation. Die Logopädin L3 beobachtet: *„Mir sind oft de Alass, dass sie wieder usegönd.“*¹² Zudem merkt sie an: *„Öppis z’ha wo em Niveau und de Fähigkeite apasst isch, isch glaub scho öppis wo Muet macht und Froid.“*¹³ Der Aphasiechor bietet gemäss Logopädin L2 eine Aktivität, *„an der alle Aphasiker gleichzeitig teilnehmen können, auch die schwer Betroffenen“*. Sie formuliert Teilhabe wie folgt: *Einige von ihnen können nicht sprechen, aber das ist nicht schlimm, sie werden vom Chor getragen.“* Der Aphasiechor bereite ihnen grosse Freude, weil er ihnen ermöglicht, an einer gemeinsamen Aktivität teilzunehmen.

Gefühle sozialer Verbundenheit

Chorus-TN-21

Als häufigste Antwort auf die Frage, was ihnen fehlen würde, wenn sie nicht mehr im Chor singen könnten, nennen zehn Teilnehmende die Gemeinschaft bzw. der Kontakt mit Freunden und Kollegen. In zwei Chören sagt jeweils eine Person, dass der Aphasiechor für sie wie eine Familie ist. Der Begriff Familie zeugt von einer starken Verbundenheit und Vertrautheit. Sieben Teilnehmende erwähnen zudem, dass sie es schätzen, mit Gleichbetroffenen zusammen zu sein, da sie laut Person T7 das *„gleiche Manko“* haben, gemäss Person T10 *„akzeptiert und verstanden“* werden und laut Person T6 *„man sich nicht lange erklären muss“*. Ausserdem sind Fehler gemäss Person T11 möglich, *„ohne verurteilt zu werden“*. Neben der Gemeinschaft mit Gleichbetroffenen spielt in diesem Zusammenhang auch das Singen eine wichtige Rolle, wie es die befragte Person T10 formuliert: *„Das Singen in der Gemeinschaft gibt ein Gefühl von Verbindung, das man als hirnerkrankte Person nicht mehr viel erfährt“*. Der Aphasiechor fördert Gefühle sozialer Verbundenheit untereinander.

Chorus-CL-21

Vier Chorleiterinnen erwähnen, dass der Aphasiechor Gefühle sozialer Verbundenheit fördert. In diesem Zusammenhang geben zwei Chorleiterinnen an, dass beim Aphasiechor laut Chorleiterin CL3 *„sicher eine stärkere Verbundenheit durch das gemeinsame Schicksal“* vorhanden ist, als in anderen

¹² Wir sind oft der Anlass, dass sie wieder rausgehen.

¹³ Etwas zu haben, das dem Niveau und den Fähigkeiten angepasst ist, ist glaube ich schon etwas, das Mut und Freude macht.

Chören, welches gemäss Chorleiterin CL2 das „Gefühl vom alleine sein mit seiner Krankheit, die Isolationstendenz, mindert“. Etwa die Hälfte der Chorleiterinnen geben an, dass die Musik verbindend wirkt. Alle Chorleiterinnen sind sich zudem einig, dass die Gemeinschaft und die Begegnung eine wichtige Rolle spielen im Aphasiechor. Beispielsweise formuliert es die Chorleiterin CL4 so: „Das Wichtigste ist das Soziale, die Begegnung“. Die Chorleiterin CL3 beobachtet, dass im Vergleich zu anderen Chören im Aphasiechor ein „viel persönlicherer Austausch“ stattfindet, da es „vielmehr auch um Beziehung untereinander“ geht. Sie stellt zudem fest: „D'Lüüt händ enand gern“¹⁴. Eine andere Chorleiterin CL1 formuliert, was den Aphasiechor besonders macht: „die Herzlichkeit der Teilnehmer untereinander und zu mir“. Die Pause in der Mitte der Chorprobe fördert sichtlich den Austausch, die Beziehung untereinander. Gemäss zwei Chorleiterinnen sassen die Teilnehmenden vor der Corona-Pandemie am Ende der Chorprobe noch beisammen und redeten miteinander.

Chorus-LOG-21

Alle drei Logopädinnen berichten über Gefühle sozialer Verbundenheit innerhalb des Chores. Beispielsweise zeigen sich diese in einem grossen Zusammengehörigkeitsgefühl, dem Schliessen von Freundschaften untereinander oder bei einem Chor einer Vertrautheit wie in einer Familie. Zudem sagen alle drei, dass die Gemeinschaft mit Menschen, die gemäss Logopädin L1 „im gleichen Boot sitzen“, ein Vorteil des Aphasiechors ist. Zwei Logopädinnen heben die gute Atmosphäre hervor, in der gelacht wird und sich alle wohlfühlen.

Erfolgserlebnisse

Chorus-TN-21

Acht Teilnehmende sagen, dass ihnen die Auftritte vor Publikum viel bedeuten. Die Person T2 äussert sich beispielsweise wie folgt: «Die Auftritte sind eine grosse Herausforderung. Sie zu meistern tut gut. Das sind Erfolge». In mehreren Aphasiechören erzählen Befragte von einem grossen Konzert, an welchem mehrere Aphasiechöre gemeinsam und auch einzeln aufgetreten sind. Beispielsweise äussert sich die Person T3 wie folgt: «Das war wahnsinnig, die Atmosphäre, wie es geklungen hat. Ich habe das noch nie erlebt [...] das ist gewaltig gewesen. Sehr emotional.» Zwei Teilnehmende finden gemeinsame Ziele wie beispielsweise Auftritte für den Aphasiechor wichtig. Die Person T6 beschreibt: «Konzert sind wie es Ziel nach Viktor Frankl vo mir us gseh, wo mer druf hiarbeitet und sich froit»¹⁵. Neben den Auftritten werden im Aphasiechor auch weitere Erfolgserlebnisse gemacht: Zwei Teilnehmende sagen, dass sie mit der Zeit selbstständiger geworden sind, wie beispielsweise die Person T5: «Und jetzt kann ich alleine mit der Bahn reisen». Eine weitere Person beobachtet, dass Teilnehmende im Aphasiechor lernen, mit der Behinderung umzugehen und sich weiterentwickeln. Zudem erwähnen zwei Teilnehmende, dass singen einfacher ist als sprechen.

Chorus-CL-21

Alle sieben Chorleiterinnen sind mit dem Aphasiechor bereits vor Publikum aufgetreten und finden Auftritte bedeutsam. Die Aphasiechöre erhalten nach Auftritten positive Rückmeldungen, wie es die Chorleiterin CL1 formuliert: «Jedesmal sind die Konzerte ein Bombenerfolg. Und nicht aufgrund des Jöh-Effektes des Aphasiechors. Es liegt an der Ausstrahlung – die Leute singen von Herzen» oder die

¹⁴ Die Personen mögen sich.

¹⁵ Konzerte sind wie ein Ziel nach Viktor Frankl von mir aus gesehen, auf das man hinarbeitet und sich freut.

Chorleiterin CL5: «D'Lüüt sind begeistert. Vo de Leistig [...] d'Motivation wie sie debii sind [...] sie händ standing ovations nur verdient¹⁶». Zudem bieten Auftritte die Möglichkeit, anderen Freude zu bereiten und gemäss Chorleiterin CL3: «sich exponieren [...], mal auf der anderen Seite stehen, nicht die sein, die bedürftig sind, sondern die, die etwas geben». In einem Aphasienor wurden die Teilnehmenden kürzlich gefragt, ob sie weiterhin vor Publikum auftreten möchten. Gemäss Chorleiterin CL1 war die Antwort eindeutig: «Sie wollen Auftritte. Das gibt ihnen etwas zurück. Sie sind wichtig für die Motivation». Zwei Chorleiterinnen nennen auch kleinere Erfolgserlebnisse wie beispielsweise die Momente, in welchen Teilnehmende entdecken, dass sie trotz ihrer Aphasie Melodien summen oder Liedzeilen bzw. ganze Lieder singen können. Die Chorleiterin CL6 beschreibt diese Erfolgsmomente beim Singen mit den Worten: «Es isch wie en Tanz uf Eier, aber mängisch glingts. Und das isch ä gfroiti Sach. Das isch ergreifend. De Augblick merket die Lüt. Das isch es feschts Kompliment. Das sind au Glücksmoment»¹⁷. Eine Chorleiterin beobachtet, dass die Selbstständigkeit vieler Teilnehmenden mit dem Singen im Aphasienor zunimmt.

Chorus-LOG-21

Alle drei Logopädinnen sprechen das Thema Erfolgserlebnisse an. Einerseits merken die Teilnehmenden im Aphasienor gemäss Logopädin L1: „Ich kann was, es ist nicht alles kaputt gegangen“, andererseits sind auch die Auftritte für die Teilnehmenden wichtig. Die Logopädin L3 beschreibt: „Sie chönd nüme viel Hobbies ha, aber s'isch scho schön, wänn mer es Hobby cha ha womer uf es Ziel aneschaft.“¹⁸ Gewisse Aphasienöhre sind laut Aussagen der Logopädinnen bereits vor über 250 bzw. 500 Personen aufgetreten, haben im Radio live gesungen oder wurden vom Schweizer Fernsehen gefilmt. Singen ist gemäss zwei Logopädinnen etwas, das Teilnehmende selbstständig tun können. Eine Logopädin spricht Erfolgserlebnisse an, welche Teilnehmende jeweils vor der Chorprobe machen wie beispielsweise den Fahrplan lesen, ein Fahrticket kaufen, den Probeplan und die E-Mails der Logopädin lesen.

Fördert Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen

Chorus-TN-21

Vier Teilnehmende haben durch das Singen im Aphasienor sprachlich mehr Mut bekommen. Beispielsweise äussert sich die Person T3, dass sie vom Singen im Aphasienor profitiere, denn ihr „Selbstbewusstsein wurde wieder stärker“. Zwei Teilnehmende haben durch das Singen im Aphasienor mehr Selbstvertrauen erhalten. Die Person T10 sagt etwa: „Singe und merke das geht – das git Sälbstvertraue“¹⁹. Die Person T6 nimmt wahr, dass der Aphasienor im Vergleich zu Aphasie-Selbsthilfegruppen den einzelnen Mitgliedern „viel mehr Selbstvertrauen in ihrer Aphasie“ gibt. Dass im Aphasienor Fehler beim Reden erlaubt sind und man nicht von den anderen verurteilt wird, gibt gemäss Person T6 „Mut, auch ausserhalb des Chors Fehler zu machen“ und sich mehr zuzutrauen.

¹⁶ Die Leute sind begeistert. Von der Leistung [...] der Motivation wie sie dabei sind [...] sie haben standing ovations nur verdient

¹⁷ Es ist wie ein „Tanz auf Eiern“, aber manchmal gelingt es. Und das ist dann sehr erfreulich. Es ist ergreifend. Diesen Augenblick merken die Leute. Er ist ein grosses Kompliment. Das sind auch Glücksmomente.

¹⁸ Sie können nicht mehr viele Hobbies haben, aber es ist schon schön, wenn man ein Hobby haben kann, bei welchem man auf Ziele hinarbeitet.

¹⁹ Singen und merken, dass es geht, gibt Selbstvertrauen.

Chorus-CL-21

Zwei Chorleiterinnen erwähnen, dass das Selbstbewusstsein sowie Selbstvertrauen der Teilnehmenden im Aphasiechor gestärkt werden, wie beispielsweise bei Auftritten. Eine Chorleiterin CL2 erklärt: *„Das sind Momente, die therapeutisch sind“*. Eine andere Chorleiterin sieht auch eine Steigerung des Selbstwertgefühls.

Chorus-LOG-21

Zwei Logopädinnen beobachten, dass das Singen im Aphasiechor zu mehr Selbstvertrauen bei den Teilnehmenden führen kann und sie sich anschliessend auch mehr zutrauen. Die Logopädin L2 glaubt, dass alle Chorteilnehmenden diese Erfahrung machen können und formuliert: *„Mehr Selbstvertrauen zu haben ist bereits ein guter Schritt für die Kommunikation mit dem Gegenüber, trotz sprachlicher Schwierigkeiten“*. Eine Logopädin berichtet von einer Person, die immer wieder äussert, dass der Aphasiechor ihr viel Selbstvertrauen gibt. Im Chor können alle gemäss Logopädin L2 auch *„über sich selbst lachen, ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden“*. Logopädin L3 begründet den positiven Einfluss des Singens im Aphasiechor: *„ich ha fest s'Gfühl, dass es mit emne gesteigerte Selbstwertgefühl ztue hät, dass mer sich meh getraut, dass mer irgendwie lockerer a diä Sachä aneght, dass es weniger blockiert, und drum au wie ringer gaht“*.²⁰

Engagement

Chorus-TN-21

In den Interviews wird ersichtlich, dass Aufgaben für Teilnehmende wichtig sind. Verantwortung, Sinn und sich Eingebunden fühlen führen gemäss sechs Befragten zu einer Bereicherung ihres Lebens. Beispielsweise äussert sich die befragte Person T8: *„Es hät mir au e wichtigi Ufgab gäh [...] Ich würds sogar so säge – das isch öppis vom allerwertvollstä i mim Läbe, woni das ha chöne mitgstaltä, mitträge, machä. [...] Es isch nützlich, es treit Frucht.“*²¹ Die befragte Person T10 merkt an: *„Ich habe viel mehr Sinn dadurch gesehen und mich mehr verstanden und eingebunden gefühlt“*. Drei Teilnehmende sprechen zudem an, dass ihr Engagement dazu beitrage, dass andere Personen im Chor sich entwickeln und wachsen können. Die Person T5 beschreibt ein allgemeines Engagement, das alle Teilnehmenden aufbringen: *„Da chömed alli und alli gänd eifach öppis, dass mer das chan wiiterführe.“*²² Bei den Chorproben ist ersichtlich, dass Teilnehmende einander im Aphasiechor unterstützen wie beispielsweise bei den Liednummern oder dem Jacke An- und Ausziehen.

Chorus-CL-21

Vier Chorleiterinnen geben an, dass sich die Teilnehmenden im Aphasiechor gegenseitig unterstützen. Chorleiterin CL6 beschreibt *„wie schön sie zunenand lueged“*²³ und Chorleiterin CL7 fügt an: *„da ist nur Mitgefühl und Empathie“*. Eine andere Chorleiterin beobachtet, dass die Teilnehmenden sich

²⁰ Ich habe das feste Gefühl, dass es mit einem gesteigerten Selbstwertgefühl zu tun hat, dass man sich mehr zutraut, irgendwie lockerer an die Sache herangeht, dass es weniger blockiert und darum auch wie einfacher geht.

²¹ Es hat mir auch eine wichtige Aufgabe gegeben [...] ich würde sogar sagen – das ist etwas vom Allerwertvollsten in meinem Leben, dass ich das mitgestalten, mittragen und machen konnte. [...] Es ist nützlich und trägt Früchte.

²² Alle kommen und bringen sich ein, sodass wir das weiterführen können.

²³ Wie schön sie füreinander sorgen

gegenseitig mit Wohlwollen begegnen und einander aufmerksam zuhören. Eine weitere Chorleiterin erklärt, dass sie die einzige Person im Aphasiechor ist, die nicht von der Aphasie betroffen ist und so viel wie möglich den Teilnehmenden abgibt. Dadurch erhalten sie eine grössere Unabhängigkeit und können bzw. müssen auch Verantwortung übernehmen.

Chorus-LOG-21

Alle drei Logopädinnen sprechen das Thema Engagement an, entweder im grösseren oder kleineren Rahmen. Zwei Logopädinnen erzählen, dass sich die Teilnehmenden untereinander unterstützen. Eine andere Logopädin L3 sagt, dass die Teilnehmenden im Aphasiechor *„au wieder Sachä chönd machä, was vorher gmacht händ“*²⁴ wie beispielsweise als ehemaliger Hauswart beim Aufräumen des Saales zu helfen. Die Logopädin L1 weist darauf hin, dass das Kommen jeder einzelnen Person wichtig ist, denn: *„Ich bringe auch den anderen was. Ein Chor funktioniert nur mit den anderen. Deshalb ist es wichtig, dass ich komme, dass die anderen auch dieses gute Erlebnis haben“*.

4.3.4 Auswirkungen auf die Kommunikation

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse zu den Auswirkungen des Singens im Aphasiechor auf die Kommunikation präsentiert.

Effekte auf die Sprache bzw. Kommunikation

Chorus-TN-21

Dreizehn Teilnehmende glauben, dass das Singen im Aphasiechor einen Einfluss auf ihre Sprache bzw. Kommunikation hat. Vier Teilnehmende stellen keinen Einfluss auf ihre Kommunikation fest, zwei davon vermuten jedoch, dass es an der Intensität der Chorproben liegt, wie es die Person T7 formuliert: *«wenn Chor häufiger, dann 100% Einfluss»*. Drei Teilnehmende sind der Meinung, dass die Sprache durchs Singen deutlicher wird. Zwei weitere Teilnehmende stellen fest, dass sie vom Singen im Chor profitieren, weil es ihnen hilft, laut Person T14: *«besser zschwätze»*²⁵ und ihre Wortfindung gestärkt wird. Auf die Frage, ob das Singen im Aphasiechor für sie Therapie oder Vergnügen ist, sagen fünf von sieben Teilnehmende, dass es für sie sowohl Therapie als auch Vergnügen bedeutet. Für eine Teilnehmende ist der Chor lediglich Vergnügen. Bei drei anderen Teilnehmenden, denen ich diese Frage nicht gestellt habe, wird im Gespräch deutlich, dass der Chor für sie auch therapeutische Effekte hat. Die ursprüngliche Motivation, im Aphasiechor teilzunehmen, war beispielsweise für die Person T3, dass dieser ihr *«noch etwas zusätzlich geben würde [...] wie eine zusätzliche Therapie»* neben der Logopädie. Die Interviews zeigen, dass viele Teilnehmende auch aus Therapiezwecken im Chor mitsingen und glauben, dass sich das Chorsingen positiv auf ihre Sprache bzw. Kommunikation auswirkt.

Chorus-CL-21

Fünf Chorleiterinnen beobachten keinen direkten Einfluss des Singens im Aphasiechor auf die Sprache der Teilnehmenden. Dennoch stellen drei Chorleiterinnen therapeutische Effekte fest, und zwei weitere beobachten eine Aktivierung der Sprache beim Singen. Beispielsweise sagt die Chorleiterin

²⁴ wieder Dinge tun können, die sie vorher [Anm. vor ihrer Erkrankung] gemacht haben

²⁵ Besser zu reden

CL1, dass die „*Ausdrucksfähigkeit beim Singen steigt*“ und Chorleiterin CL3 findet, „*man sieht Fortschritte beim Singen, bei der Sprache, beim Selbstbewusstsein*“. Chorleiterin CL2 ist überzeugt, dass das Singen einen Einfluss auf die Sprache haben kann, wenn die Teilnehmenden „*das Singen für sich zuhause integrieren*“. Der Aphasiechor ist für keine Chorleiterin ausschliesslich ein Therapiechor. Fünf Chorleiterinnen erwähnen, dass sie im Aphasiechor bewusst auch rhythmische Elemente als Unterstützung für das Sprechen wählen.

Chorus-LOG-21

Zwei Logopädinnen erwähnen, dass der Rhythmus und die Melodie die Sprachproduktion unterstützen. Sie sind sich jedoch uneinig über den Einfluss des Singens im Aphasiechor auf die Sprache. Logopädin L1 stellt lediglich fest, dass Teilnehmende nach dem Singen gelöster sind, ohne sprachliche Effekte nennen zu können. Der Aphasiechor soll gemäss Logopädin L1 „*überhaupt keinen Hauch von Therapie haben*“, sondern in erster Linie Entspannung sowie soziale Kontakte ermöglichen und eine Art Selbsthilfe im Umgang mit der Krankheit sein. Die zweite Logopädin L2 kann „*nicht bestätigen, dass sie besser sprechen, seit sie im Chor singen*“. Trotzdem ist sie der Meinung, dass sich das Singen im Aphasiechor stimulierend auf unterschiedliche Modalitäten der Sprache und den Exekutivfunktionen auswirkt und der Aphasiechor folglich auch als eine Art Gruppentherapie betrachtet werden könnte. Die dritte Logopädin L3 sieht positive Effekte auf das Sprechen: „*Ich glaub würkli, dass es ihne hilft bim redä. Dass sie merked, dass ihne durchs Singe d'Wörter eifacher über d' Lippe chömed. Dass es sich ufs Redä uswirkt*“²⁶. Es sei auch kein „Plauschor“, da die Teilnehmenden etwas lernen und nicht nur singen möchten. Im Unterschied zu Selbsthilfegruppen-Angeboten fordert der Aphasiechor Teilnehmende gemäss der Logopädin sprachlich heraus.

Fördert Kommunikationsanlässe

Chorus-TN-21

In den Interviews erwähnen sieben Teilnehmende, dass der Chor die Kommunikation fördert. Die vielen Kommunikationsanlässe innerhalb des Aphasiechors haben laut zwei Teilnehmenden einen positiven Einfluss auf ihre Sprache: Die Person T17 sagt, dass das Sprechen viel besser geworden ist «*durchs Singen, durch die Kontakte, s'zäme lache*»²⁷ und eine andere Person gibt an, dass die mit ihrer Aufgabe verbundenen Sprechkanäle sie sprachlich gestärkt haben. Gesprächsförderlich ist zudem, dass Personen im Aphasiechor gemäss zwei Teilnehmenden trotz sprachlicher Fehler akzeptiert und verstanden werden. Mindestens fünf Teilnehmende haben neben dem Aphasiechor ab und zu oder regelmässigen Kontakt mit anderen Chorteilnehmenden. Zwei Teilnehmende berichten, dass eine kleine Gruppe aus dem Aphasiechor bereits gemeinsam Ferien verbracht hat. Eine Teilnehmende nimmt die Lieder an der Chorprobe mit dem Handy auf, um sie später mit den Enkelkindern gemeinsam zu singen. Somit bleibt sie auch ausserhalb des Chores in Kommunikation und hat Gesprächsanlässe. Mehrere Teilnehmende weisen ausserdem darauf hin, dass Singen auch eine Form der Kommunikation ist, mit welcher Gefühle und Emotionen ausgedrückt werden können, wie es die Person T10 formuliert: „*Singen ist ein Ausdruck der Seele*“.

²⁶ Ich glaube wirklich, dass es ihnen beim Reden hilft. Dass sie merken, dass ihnen Wörter durchs Singen einfacher über die Lippen kommen und sich dies aufs Reden auswirkt.

²⁷ Durchs Singen, durch die Kontakte und das zusammen Lachen

Chorus-CL-21

Fünf Chorleiterinnen nehmen wahr, dass im Aphasiechor der Mut, etwas zu sagen, gestärkt wird. Die Teilnehmenden wagen es gemäss Chorleiterin CL6 untereinander „nach öppis i de Sprach z’ringä“²⁸. Sie erhalten im Aphasiechor laut Chorleiterin CL4 ebenfalls „den Raum und die Zeit, sich auszudrücken“. Diese genannten Faktoren unterstützen und fördern die Kommunikation untereinander. Eine Chorleiterin spricht zudem an, dass beim Singen aufeinander gehört werden muss und dies auch eine Kommunikation darstellt.

Chorus-LOG-21

Eine Logopädin erwähnt, dass der Aphasiechor Betroffene darin unterstützt, miteinander in Kommunikation zu treten. Sie beobachtet, dass Aphasiebetreffende meist wenig Kommunikationsanlässe haben. Gemäss zwei Logopädinnen führt das höhere Selbstvertrauen dazu, dass die Chor-Teilnehmenden sich mehr zutrauen und beispielsweise den Mut haben, sich im Aphasiechor einzubringen.

²⁸ Nach etwas in der Sprache zu ringen

5. Diskussion

Dieses Kapitel beginnt mit einer Diskussion der Interviewergebnisse aus *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* sowie der Beantwortung der Kernfragen und endet mit einer kritischen Reflexion und einer Schlussfolgerung.

5.1 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Kernfragen

Frage 1: Inwiefern können Menschen mit Aphasie vom Singen in einem Aphasiechor allgemein profitieren?

Menschen mit Aphasie profitieren vom Singen in einem Aphasiechor. Alle Befragten sind sich in diesem Punkt einig. Sie zählen jedoch unterschiedliche Vorteile auf, was erkennen lässt, dass der Nutzen für die Teilnehmenden individuell ist (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5 Allgemeine Vorteile des Singens in einem Aphasiechor (Ergebnis Befragung, eigene Darstellung)

Es besteht ein **Bedürfnis nach Musik** und insbesondere dem **Singen** unter der Hälfte der befragten Teilnehmenden. Einige sangen bereits vor der Erkrankung in einem Chor oder spielten ein Instrument. Der Aphasiechor bietet somit Menschen mit Aphasie die Möglichkeit, sich auch nach der Erkrankung musikalisch zu betätigen. In der Studie von Fogg-Rogers et al. (2016) nennen Teilnehmende des gemischten Chors ebenfalls die Freude am gemeinsamen Singen. Entgegen meiner Erwartung berichtet ein Drittel der Teilnehmenden, dass sie seit ihrer Erkrankung auch in einem Nicht-Aphasiechor singen bzw. gesungen haben. Sie erleben den Nicht-Aphasiechor jedoch als grössere Herausforderung im Gegensatz zum Aphasiechor, in welchem Teilnehmende laut Chormitglied T10 „hineinwachsen können“. Die Mehrheit der Chorleiterinnen wählen gemäss *Chorus-CL-21* in der Regel einfachere Lieder für den Aphasiechor aus. Die Teilnahme an einem Aphasiechor könnte für Personen mit einer schweren Aphasie somit im Gegensatz zu einem Nicht-Aphasiechor mit einer geringeren Hemmschwelle verbunden sein. Eine wichtige Rolle für die Teilnahme im Aphasiechor spielen einerseits das sprachliche Selbstbild und andererseits die Sprachanforderungen im Aphasiechor, wie zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad der Lieder. Es gibt jedoch durchaus Teilnehmende, die nicht in erster Linie aufgrund des Singens im Aphasiechor sind und denen andere Aspekte, wie etwa die Gemeinschaft, wichtiger sind. Dies zeigt, dass Menschen mit Aphasie aus unterschiedlichen Gründen am Aphasiechor teilnehmen.

Sieben Teilnehmende erwähnen in den Interviews, dass das **Singen entspannt** oder **körperlichen** und/oder **psychischen Stress mindert**. Ausserdem stellen die Hälfte der Teilnehmenden positive Effekte auf die **Stimmung** und/oder das **Wohlbefinden** fest. Diese Effekte gehen einher mit den in Kapitel 2.1 erwähnten Studien, in welchen das Chorsingen mit positiven Stimmungen und einem höheren Wohlbefinden in Verbindung gebracht wurden. Wie bereits erwähnt, können die Erkrankung und die damit verbundenen Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche die psychische Gesundheit verändern (z.B. Depressionen, Stress) (Schütz, 2013, S. 31). Folglich könnten die in Kapitel 2.1 erwähnten positiven Effekte des Chorsingens auf die Stimmung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung auch für gewisse Menschen mit Aphasie zutreffen und unterstützend wirken. Die im Aphasiechor beschriebenen Momente der Entspannung, des Wohlbefindens und der verbesserten Stimmung bzw. Stressminderung, wie beispielsweise durch die Person T14: „*Singen gibt Freude für den Alltag*“ und die Person T16: „*Singen ist Befreiung*“, stellen einen Gegenpol zu den eventuell im Alltag erfahrenen Belastungen dar. Ebenfalls förderlich ist, dass in Aphasiechören, wie in anderen Chören, der Fokus auf die „Ressourcen und Fähigkeiten“ der Teilnehmenden gesetzt wird (Kreutz, 2020, S. 169). Ausserdem trägt die beim Chorprobebesuch wahrgenommene entspannte und lockere Atmosphäre, in welcher gelacht wird, sicherlich auch zu den positiven Effekten wie der verbesserten Stimmung oder des Wohlbefindens bei. In Tamplin et al. (2013) als auch in Fogg-Rogers et al. (2016) geben die Befragten ebenfalls eine verbesserte Stimmung aufgrund des Singens und/oder ihrer Teilnahme im Aphasiechor an.

Entgegen meiner Erwartung werden von den Chorsteilnehmenden kaum Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit, wie beispielsweise die Atmung oder die Stimme, genannt. Lediglich eine Person gibt als Nutzen an, dass ihre Stimme sich beim Singen entspannte und sie sich besser mitteilen konnte. In Fogg-Rogers et al. (2016) gaben im gemischten Chor Teilnehmende mit einer Dysarthrie (Sprechstörung), davon hauptsächlich Personen mit dem Störungsbild Parkinson, Verbesserungen der Stimme an. Diese Begleiterkrankung der Aphasie kann zu Beeinträchtigungen der Atmung und der Stimme führen (Eibl, 2019, S. 298). Bei den Interviews mit den Chorsteilnehmenden ist mir keine Dysarthrie aufgefallen. Dieses Ergebnis könnte damit erklärt werden, dass die befragten Chorsteilnehmenden neben der Aphasie keine Dysarthrie haben.

Elf Chorsteilnehmende berichten von einer **höheren Lebensqualität** aufgrund der Teilnahme am Aphasiechor. Die höhere Lebensqualität ist vermutlich das Gesamtergebnis verschiedener positiv wahrgenommener Effekte, welche in diesem Kapitel besprochen werden, und zeigt, dass der Aphasiechor einen positiven Einfluss auf das Leben mit Aphasie haben kann und für viele Teilnehmende von grosser Bedeutung ist. Teilnehmende eines Obdachlosenchores berichteten, wie in Kapitel 2.1 erwähnt, ebenfalls von einer höheren Lebensqualität nebst weiteren positiven Auswirkungen des gemeinsamen Singens (Bailey & Davidson, 2002, zitiert nach Kreutz, 2020, S. 168). Der Musikwissenschaftler Kreutz (2020, S. 169) folgert, dass regelmässiges gemeinsames Singen positiv für sozial isolierte Menschen sein kann, wie beispielsweise ältere, pflegebedürftige Personen.

Das gemeinsame Singen im Aphasiechor kann zusammenfassend mit verschiedenen Vorteilen verbunden werden, die das Leben der Chorsteilnehmenden positiv beeinflussen und zu einer höheren Lebensqualität führen können.

Frage 2: Welche Bedeutung hat singen in einem Aphasiechor für das Selbst der Menschen mit Aphasie?

Die Interviews lassen erkennen, dass das Selbst der Menschen mit Aphasie im Aphasiechor auf unterschiedliche Art und Weise Resonanz erzeugen und erfahren kann (vgl. Abbildung 6). Die gemachten Erfahrungen im Aphasiechor werden von den personenbezogenen Faktoren nach ICF, den sprachlichen Aktivitäten der Teilnehmenden und den sprachlichen Anforderungen beeinflusst.

Abbildung 6 Auswirkungen auf das Selbst (Ergebnis Befragung, eigene Darstellung)

Eine Aphasie kann grosse psychosoziale Folgen für Betroffene und Angehörige haben und mit dem Verlust vieler bisheriger Freizeitaktivitäten einhergehen (Schütz, 2013, S. 31). Der Aphasiechor kann dem entgegenwirken und die **Teilhabe** durch das Angebot einer Freizeitaktivität fördern, an welchen Menschen mit allen Aphasie-Schweregraden teilnehmen können. Singen ist eine Aktivität, die selbstständig und somit ohne Unterstützung durch andere Personen möglich ist (Clift et al., 2008, S. 7). Beispielsweise sagen mehrere Personen in *Chorus-TN-21*, dass sie trotz sprachlicher und oder musikalischer Schwierigkeiten im Aphasiechor singen können. Chorleiterinnen und Logopädinnen geben an, dass Teilnehmende vom Chor getragen werden. Dies bedeutet, dass die im ICF-Modell (Abbildung 3, S. 9) genannten Sprachanforderungen im Aphasiechor keine Perfektion verlangen. Chorleiterinnen und Logopädinnen erwähnen, dass der Aphasiechor für einige Teilnehmende die einzige Freizeitaktivität ist, die sie haben. Im Aphasiechor tritt das Selbst in Kontakt mit anderen und erfährt im Rahmen der regelmässig stattfindenden Chorproben ein Wir-Gefühl. Bei den fünf besuchten Chorproben wurde jeweils zu Beginn informiert, welche Chormitglieder sich für die Probe abgemeldet hatten, wem es aktuell gesundheitlich weniger gut ging, und in mindestens einem Fall wurden auch Grüsse ausgerichtet. Folglich wissen die Teilnehmenden, die sich abgemeldet haben, dass ihre Abwesenheit bemerkt und angesprochen wird. Das Selbst erhält einen Wert und einen Platz in einer Gemeinschaft, es ist Mitglied und somit Teil des Aphasiechors. Das Chorsingen und die damit

verbundene gemeinsame Aktivität, kann folglich gerade für sozial isolierte Menschen von grosser Bedeutung sein und psychosozialen Problemen entgegenwirken (Kreutz, 2020, S. 169).

Die höchste Übereinstimmung zwischen den drei Befragungsgruppen findet sich in diesem Wir-Gefühl, nämlich in **Gefühlen sozialer Verbundenheit**. Die Gemeinschaft im Aphasiechor mit Gleichbetroffenen, Freunden und Kollegen hat für fast alle Teilnehmenden (14 von 17) eine zentrale Bedeutung. Die Interviews und auch Chorprobenbesuche deuten auf eine soziale Verbundenheit bzw. Zusammengehörigkeit hin. Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, fördert das gemeinsame Singen stärkere Gefühle sozialer Verbundenheit, als die „blosse körperliche Anwesenheit in einer vertrauten Gruppe von Menschen“ (Kreutz, 2020, S. 178). Tarrant et al. (2021) stellen nach zehn Wochen gemeinsamen Chorsingens bei Menschen mit Aphasie ebenfalls ein höheres Zusammengehörigkeitsgefühl fest. Diese Verbundenheit, die nach Aussagen zweier Chorleiterinnen durch die gemeinsame Krankheitserfahrung verstärkt wird, ist anhand des Begriffs *Familie* ersichtlich, welcher von Teilnehmenden, Chorleiterinnen sowie Logopädinnen zweier Aphasiechöre genannt wird. Der Begriff *Familie* zeugt von einem „Wir“. Dieser Begriff wird nicht in allen Aphasiechören genannt, auch wenn eine soziale Verbundenheit in allen Aphasiechören erwähnt wird. Eine Logopädin vermutet, dass der Begriff *Familie* mit den wöchentlichen Chorprobentreffen erklärt werden kann und eine niedrigere Intensität der Treffen dieses Gefühl der Familie mindern würde. Zudem taucht dieser Begriff in Aphasiechören auf, die sich wöchentlich bzw. alle zwei Wochen treffen. Es ist daher gut möglich, dass regelmässige Chortreffen zu einer stärkeren Verbundenheit führen.

Im Aphasiechor werden grosse und kleinere **Erfolgserlebnisse** gemacht. Beispielsweise sagt eine Person, die unflüssig spricht, dass singen einfacher ist als sprechen. Mehrere Chorleiterinnen und Logopädinnen beobachten solche „Glücksmomente“, in welchen Teilnehmende merken, dass ihnen beim Singen etwas gelingt. In der Studie von Fogg-Rogers et al. (2016) erfahren alle Chorpartizipierenden mit Aphasie, dass sie Wörter trotz möglicher Schwierigkeiten beim Sprechen singen können. Weitere Erfolgserlebnisse werden im Aphasiechor beispielsweise gemacht, wenn Teilnehmende neue Lieder erlernen, vor Publikum auftreten oder selbstständiger werden und alleine zur Chorprobe anreisen. Chorleiterinnen und Logopädinnen berichten über äusserst positive Rückmeldungen seitens der Zuhörenden, welche oft über die erbrachten Leistungen des Aphasiechors erstaunt sind. Diese Auftritte sind gemäss den meisten Chorleiterinnen wichtig: „*Das gibt ihnen etwas zurück*“, oder anders formuliert: Es stärkt das Selbst. Eine Logopädin sagt zudem, dass sie sich sehr darum bemüht, die Äusserungen der Teilnehmenden zu verstehen und sie ihnen den Raum und die nötige Zeit dafür gibt. Bei einer solchen Begleitung können Teilnehmende Erfolgserlebnisse in der Kommunikation erleben und sich beispielsweise verstanden fühlen. Sprachlich-kommunikative Erfolgserlebnisse können das Selbstbild positiv stärken und Teilnehmende ermutigen, sich in einer ähnlichen Situation erneut einzubringen.

Vier Teilnehmende geben an, dass das Singen im Aphasiechor ihr **Selbstvertrauen** bzw. **Selbstbewusstsein** stärkt, was mehrere Logopädinnen und Chorleiterinnen ebenfalls wahrnehmen und bestätigen. In den Studien von Tamplin et al. (2013) und Fogg-Rogers et al. (2016) werden ebenfalls ein höheres Selbstvertrauen erwähnt. Das höhere Selbstvertrauen könnte beispielsweise durch oben erwähnte Erfolgserlebnisse bzw. Momente erklärt werden, in welchen sich Teilnehmende

sprachlich-kommunikativ selbstwirksam erleben. Sie können etwa die Erfahrung machen, dass sie von anderen Chormitgliedern verstanden werden. Erfolgserlebnisse und weitere positive Faktoren können das Selbst stärken.

Indem sich Teilnehmende im Aphasiechor **engagieren** und Aufgaben und somit Verantwortung übernehmen, erfährt das Selbst Sinn und Resonanz. In den Interviews und auch beim Besuch der fünf Chorproben fällt auf, dass der Aphasiechor vielfältige Aufgaben bietet: Namensschilder austeilen, den Saal auf- und abbauen, das Apéro organisieren, den Chor mit Perkussionsinstrumenten begleiten, einen Solopart übernehmen, das Geschirr am Ende der Probe abwaschen, Geburtstagskarten an die Teilnehmenden schreiben, Artikel schreiben, die Website betreuen oder Accessoires für Auftritte gestalten. Zudem gibt es Aphasiechöre, die als Verein organisiert sind und dadurch Teilnehmenden die Möglichkeit geben, sich im Vorstand einzubringen. Der Aspekt des Engagements birgt grosses Potenzial und sollte in den Aphasiechören weiterverfolgt werden. Eine möglichst partizipative Führung des Aphasiechors, welche Menschen mit Aphasie die Möglichkeit bietet, sich selbstwirksam einzubringen, kann Sinn stiften und einen Wert geben. Das Selbst kann etwas geben und gleichzeitig etwas zurückerhalten. Die Motivation, sich einzubringen, kann gemäss einer teilnehmenden Person aus der Beobachtung heraus erfolgen, dass andere Chormitglieder weniger gut sprechen als sie selbst. Der Vergleich mit anderen liess diese Person ihre sprachlichen Ressourcen erkennen und ermutigte sie, sich im Aphasiechor einzubringen. Nebst den oben genannten Aufgaben unterstützen sich Teilnehmende im Aphasiechor auch gegenseitig. In der Studie von Tamplin et al. (2013) wurde als einer der Haupteffekte des Chorsingens von den Teilnehmenden ebenfalls die gegenseitige Unterstützung genannt.

Frage 3: Wie wirken sich die Teilnahme und das Singen in einem Aphasiechor auf die Kommunikation aus?

Abbildung 7 gibt einen Überblick über Äusserungen von Teilnehmenden, Chorleiterinnen oder Logopädinnen zur Teilnahme und dem Singen im Aphasiechor hinsichtlich der Kommunikation.

Abbildung 7 Effekte der Teilnahme und des Chorsingens auf die Kommunikation (Ergebnis Befragung, eigene Darstellung)

Die Interviews in *Chorus-TN-21* zeigen, dass fast alle Teilnehmende (13 von 17) überzeugt sind, dass das Singen im Aphasiechor einen **Einfluss auf ihre Sprache bzw. Kommunikation**²⁹ hat. Einige Teilnehmende berichten von konkreten Fortschritten wie beispielsweise einer deutlicheren Aussprache oder einer besseren Wortfindung, während andere glauben, dass Singen stimulierend wirkt. Diese Effekte wurden nicht mittels Tests überprüft, weshalb es sich lediglich um subjektive Wahrnehmungen handelt. Für mindestens fünf Teilnehmende ist das Singen im Aphasiechor Therapie und Vergnügen zugleich. Dies deutet darauf hin, dass Teilnehmende sich durch das Singen im Aphasiechor Fortschritte in der Kommunikation erhoffen und es mitunter eine ihrer Beweggründe sein kann, im Aphasiechor mitzusingen. Es zeigt sich somit eine Parallele zur Studie von Fogg-Rogers et al. (2016), in welcher ebenfalls als Motiv für die Chorerteilnahme die Hoffnung, frühere Sprachfähigkeiten wiederzuerlangen, festgestellt wurde. Zudem geben in dieser Studie einige Befragten ebenfalls Verbesserungen in der Wortfindung sowie dem Redefluss an. In Tamplin et al. (2013) wird über eine bessere Artikulation der Liedtexte berichtet. Racette et al. (2006) stellen beim synchronen Singen ebenfalls Verbesserungen der Sprachproduktion und des Wortabrufs fest. Aufgrund fehlender Kontrollgruppen in den zuvor genannten Studien können die positiven Effekte auf die Kommunikation nicht eindeutig dem Chorsingen zugeordnet werden. Ebenfalls können die durch die Befragten in *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* positiv wahrgenommene Effekte auf die Kommunikation nicht eindeutig erklärt werden. Zumbansen et al. (2017) konnten beispielsweise in ihrer Studie inkl. Kontrollgruppe keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Chorsingen und der Kommunikation feststellen, sondern lediglich eine positive Korrelation zwischen der Verbesserung der funktionalen Kommunikation und der Teilnahme an einer sozialen Aktivität. Einige Chorleiterinnen beobachten im Aphasiechor positive Gruppeneffekte: Teilnehmende mit einer schweren Aphasie wagen durch das gemeinsame Singen in einem Chor mehr, als wenn sie alleine singen würden. Zudem werden sie von den stärkeren Stimmen getragen.

Lediglich eine Logopädin stellt positive Effekte des Singens auf das Sprechen fest, ohne diese jedoch mittels Tests überprüft zu haben. Einige Chorleiterinnen beobachten therapeutische Effekte oder eine Aktivierung der Sprache. Beim Aphasiechor handelt es sich gemäss den Chorleiterinnen und Logopädinnen in erster Linie jedoch nicht um einen Therapiechor, sondern es geht vielmehr um Teilhabe und Begegnung. Es ist möglich, dass eine andere Ausrichtung als Therapiechor mit beispielsweise sprach- und musiktherapeutischen Übungen zu verstärkten Effekten auf die Kommunikation führen könnte. Beim Singen im Aphasiechor dreht sich jedoch vieles direkt um die Stimme, welche für das Sprechen zentral ist. Gemäss Plahl und Bauman (2009, S. 188) können Menschen mit schwerer Aphasie ihre Stimme singend positiv erleben, was als Ressource beim Wiederherstellen und Erweitern sozial-kommunikativer Kompetenzen dienen kann.

Viele Chorleiterinnen und Logopädinnen erwähnen, dass der Rhythmus und die Melodie das Sprechen unterstützen und in den Chorproben deshalb auch rhythmische Elemente eingebaut werden,

²⁹ Die Begriffe *Sprache* und *Kommunikation* wurden in den Befragungen synonym verwendet. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird deshalb der einheitliche Begriff *Kommunikation* verwendet, welcher auch die Sprache einschliesst.

wie beispielsweise das rhythmische Sprechen von Liedtexten. In einem Aphasiechor wurde bei meinem Besuch zudem ein Lied mit einem Perkussionsinstrument zur Unterstützung begleitet.

Die in Kapitel vier erwähnte offene und vorurteilsfreie Gesprächskultur im Aphasiechor, in welcher Fehler erlaubt sind und die im Aphasiechor erlebten Gefühle sozialer Verbundenheit wirken förderlich auf die Begegnung sowie den Austausch untereinander. In einer *Familie*, wie einige Befragten den Aphasiechor bezeichnen, darf man sich zeigen und Fehler machen. Wie bei Frage 2 bereits erwähnt, führt das von Teilnehmenden, Chorleiterinnen und Logopädinnen festgestellte höhere Selbstvertrauen dazu, dass sich Teilnehmende mehr zutrauen. Die Logopädin L2 formuliert treffend: „*Mehr Selbstvertrauen zu haben ist bereits ein guter Schritt für die Kommunikation mit dem Gegenüber, trotz sprachlicher Schwierigkeiten*“. Ein höheres Selbstvertrauen kann Teilnehmende ermutigen, sich sprachlich-kommunikativ zu äussern. Die Chorproben bieten zahlreiche Gelegenheiten dafür und **fördern Kommunikationsanlässe**: Die Pause in der Mitte der Chorprobe fördert das ungezwungene Gespräch untereinander. Während der Chorprobe wird gelacht, interagiert und manchmal auch diskutiert. Beispielsweise werden die Teilnehmenden bei meinem Besuch in einer Angelegenheit um ihre Meinung gebeten, worauf eine lebhaftige Diskussion entsteht, an welcher sich viele trotz sprachlicher Schwierigkeiten mitbeteiligen. Diejenigen Aphasiechöre, die als Verein organisiert sind, haben ausserdem regelmässige Vorstandssitzungen und eine jährlich stattfindende Vereinssitzung.

Kommunikative Erfolge stärken das Selbst und können Teilnehmende ermutigen, sich in einer ähnlichen Situation im Aphasiechor oder möglicherweise auch im Alltag erneut einzubringen. Die Beobachtung, dass andere Teilnehmende sich mit grösseren sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten im Aphasiechor äussern und akzeptiert werden, kann ebenfalls sprach- bzw. kommunikationsfördernd sein. In Tamplin et al. (2013) wird etwa eine Zunahme der Kommunikation in der Öffentlichkeit erwähnt. Zwei Logopädinnen nennen bei der Frage nach dem Unterschied zwischen Aphasiechören mit oder ohne Logopädin zudem, dass sie Personen mit Aphasie in der Kommunikation mit anderen Chormitgliedern entsprechend unterstützen können. Die Gegenwart einer Logopädin kann bei Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten von Chorteilnehmenden unterstützend wirken und sprachlich-kommunikative Erfolge fördern.

Das Singen im Aphasiechor kann zudem unterschiedliche Modalitäten der Sprache fördern: Alle Aphasiechöre singen etwa mit Liedtexten. Somit kann das *Lesen* mit dem Singen aktiviert oder trainiert werden. Das *Verstehen* kann beim Singen der Liedinhalte und durch das Lesen und Besprechen der Liedtexte gefördert werden. An einer Chorprobe beobachte ich beispielsweise, dass ein Chormitglied nach der Bedeutung des Liedtextes fragt, woraufhin diese erklärt wird. Zudem wird das Verstehen in den Gesprächen während der Pause gefördert. Das *Sprechen* wird in der Pause sowie vor und nach der Chorprobe untereinander gefördert. In einigen Chören werden Chorteilnehmende auch per E-Mail über Choraktivitäten informiert, was somit auch die digitale Kommunikation positiv beeinflussen kann.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Teilnahme und das Singen in einem Aphasiechor, insbesondere aus Sicht der Chorteilnehmenden, positive Effekte auf die Kommunikation haben kann. Der Aphasiechor bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten der Kommunikation, der Begegnung, welche durch eine offene, positive und vorurteilsfreie Gesprächskultur gefördert werden.

5.2 Kritische Reflexion

Da für das Thema der Bachelorarbeit bis heute wenig Studien vorhanden sind, habe ich im Theorie- teil auch Studien angeführt, die lediglich mit einer sehr kleinen Stichprobe, rein qualitativ und grösstenteils ohne Kontrollgruppen durchgeführt wurden.

In den Befragungen wurden die Begriffe *Sprache* und *Kommunikation* mehrheitlich synonym verwendet, weshalb die Begriffe im Diskussionsteil nicht voneinander getrennt wurden. Eine Differenzierung wäre jedoch hilfreich gewesen, da gerade bei Menschen mit Aphasie Unterschiede zwischen den Kommunikations- und Sprachfähigkeiten bestehen (Huber, Poeck & Springer, 2013, S. 136ff.).

Im Leitfadeninterview für *Chorus-TN-21* wählte ich keine Fragen zum Störungsbild, den Begleiterkrankungen oder beispielsweise der Dauer der Erkrankung, da ich die Teilnehmenden nicht mit ihren Defiziten konfrontieren wollte. Dennoch wäre für die Ergebnisanalyse zumindest die Zeitspanne der Erkrankung und der Schweregrad interessant gewesen. Zudem wäre es hilfreich gewesen, wenn ich alle Gespräche in *Chorus-TN-21* aufgenommen hätte, um im Nachhinein die Sprechweise analysieren zu können.

Aufgrund der gewählten Befragungsform mittels qualitativer Leitfadeninterviews wurden unterschiedliche, ausgewählte Fragen den Personen in *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* gestellt. Dies bedeutet, dass nicht genannte Effekte möglicherweise dennoch von den befragten Personen erfahren oder wahrgenommen werden und eine quantitative Befragung, die direkt nach den Subkategorien fragt, zu unterschiedlichen Ergebnissen in Kapitel vier (Tabelle 6, S. 19) führen könnte.

In *Chorus-TN-21* beantworteten einige Personen die Interviewfragen aufgrund ihrer Aphasie sehr kurz, wie beispielsweise die Frage, ob sie vom Singen im Aphasiechor profitieren würden. Einige antworteten lediglich mit einem Ja, ohne die Antwort bei meiner Nachfrage weiter ausführen zu können. Es wäre an dieser Stelle hilfreich gewesen, ihnen Auswahlantworten zu nennen, die sie mit einem Ja bzw. Nein beurteilen können. In vielen Fällen waren zudem die Länge der Interviews in *Chorus-TN-21* von der Dauer der Pause abhängig und fielen folglich kurz aus. Längere Gespräche ohne Zeitdruck würden vermutlich mehr Erkenntnisse und detailliertere Informationen liefern.

Das Bilden des Kategoriensystems und die Auswertung der Interviews war aufgrund des umfangreichen und überaus spannenden Datenmaterials eine Herausforderung. Für die Kategorienbildung sowie grobe Datenanalyse empfand ich die Arbeit mit der Software MAXQDA als angenehm. Für das konkrete Kategorisieren bin ich anschliessend auf das analoge Auswerten umgestiegen, welches mir half, den Überblick nicht zu verlieren.

Da in dieser Arbeit lediglich qualitative Leitfadeninterviews geführt wurden, handelt es sich beim Ergebnisteil um subjektive Aussagen der befragten Personen ohne objektive Parameter. Es ist nicht auszuschliessen, dass gewisse Aussagen von der Tagesverfassung der Teilnehmenden beeinflusst worden sind. Ausserdem handelt es sich in *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* um eine einmalige Befragung. Folglich ist der Verlauf (beispielsweise eine veränderte Lebensqualität) lediglich subjektiv durch die Befragten einschätzbar und kann nicht mittels mehreren Befragungszeitpunkten erhoben werden. Die Aussagekraft der Ergebnisse aus *Chorus-TN-21* wird dadurch verstärkt, dass mehr als die Hälfte der befragten Teilnehmenden (11 von 17) seit mindestens sieben Jahren im Aphasiechor singen und somit auf einen längeren Erfahrungshorizont zurückblicken können. Die Ergebnisse der Befragungen sind nicht eindeutig auf das Singen alleine zurückzuführen, sondern können verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise die Teilnahme an einer sozialen Aktivität oder die Begegnung mit Gleichbetroffenen.

5.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Teilnahme und das Singen in einem Aphasiechor haben für Menschen mit Aphasie eine wichtige Bedeutung und sind mit vielen Vorteilen verbunden. Die regelmässigen Chorproben ermöglichen Menschen mit allen Aphasie-Schweregraden Teilhabe an einer Freizeitaktivität, welche durch das gemeinsame Singen Gefühle sozialer Verbundenheit fördert, die Stimmung verbessert, Entspannung und Wohlbefinden fördert und psychosozialen Problemen entgegenwirken kann. Im Aphasiechor wird das Selbst gestärkt, indem es mittels Singen, Engagement, Mitbestimmung und Kommunikation Resonanz erzeugen und erfahren kann. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass sich Chorsteilnehmende sprachlich-kommunikativ mehr zutrauen. Fast alle befragten Chorsteilnehmenden haben den Eindruck, dass ihre Kommunikation durch die Teilnahme im Aphasiechor positiv beeinflusst wird. Auch wenn diese Beobachtungen nicht durch Tests geprüft worden sind, sind sie für die Chorsteilnehmenden von grosser Bedeutung. Es handelt sich jedoch nicht in erster Linie um einen Therapiechor, weshalb er nicht die logopädische Therapie ersetzen kann. Der Aphasiechor kann jedoch eine wertvolle Ergänzung sein. Die Logopädie kann einerseits im Aphasiechor sprachlich-kommunikativ unterstützend wirken und andererseits zwischen Betroffenen und Aphasiechor vermitteln, indem in der Therapie auf das Angebot des Aphasiechors aufmerksam gemacht wird. In *Chorus-TN-21* wird nämlich als meistgenannte Antwort, wie die Teilnehmenden auf den Aphasiechor aufmerksam wurden, der Hinweis durch eine Logopädin genannt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Teilnahme und das Singen im Aphasiechor das Leben der Betroffenen bereichern: Über die Hälfte aller befragten Chorsteilnehmenden erfährt durch die Teilnahme und das Singen im Aphasiechor eine höhere Lebensqualität.

Weitere vertiefendere Untersuchungen sind im Bereich des Aphasiechors möglich. Einerseits könnten weitere randomisierte kontrollierte Studien mit grösserer Stichprobe und längerem Verlauf die Auswirkungen des Singens in einem Aphasiechor untersuchen. Es könnte analysiert werden, inwiefern sich Aphasiechöre von gemischten Chören (z.B. Aphasie, Parkinson & Demenz) wie etwa in der Studie von Fogg-Rogers et al. (2016) in der Bedeutung und dem Nutzen für Menschen mit Aphasie unterscheiden und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Chorformen aufweisen. Weiter

könnte in Studien geprüft werden, inwiefern sich die Gefühle sozialer Verbundenheit im Aphasiechor von denjenigen in einer Aphasie-Selbsthilfegruppe unterscheiden. Auch könnte in einer grösseren Befragung untersucht werden, ob sprachtherapeutische Übungen in Aphasiechören Bestandteil der Chorproben sind und mit welchen Auswirkungen auf die Kommunikation bzw. Sprache diese verbunden werden. Ebenfalls wäre eine Analyse der in der Schweiz sowie im Ausland vorhandenen Chorangebote für Aphasiebetreffende in Rehakliniken und Praxen möglich.

Literaturverzeichnis

- Aphasie Suisse (2021a). *Epidemiologie Aphasie*. Verfügbar unter: <https://aphasie.org/wp-content/uploads/2021/01/epidemiologie-aphasie-d.pdf>.
- Aphasie Suisse (2021b). *Aphasiechöre*. Verfügbar unter: <https://aphasie.org/betroffene/aphasiechoere>
- Clift, S., Hancox, G., Staricoff, R. & Whitmore, C. (2008). *Singing and Health: A Systematic Mapping and Review of Non-Clinical Research*. Canterbury: Canterbury Christ Church University.
- Dorsch (2022). *Lexikon der Psychologie*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstbild#search=21baa889ca8944ac7d2fa5037b1602c4&offset=0>
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Fogg-Rogers, L., Buetow, S., Talmage, A., McCann, C. M., Leão, S. H., Tippett, L., ... Purdy, S. C. (2016). Choral singing therapy following stroke or Parkinson's disease: an exploration of participants' experiences. *Disability and rehabilitation*, 38(10), 952–962.
<https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1068875>
- Grötzbach, H., Hollenweger, J. & Iven, C. (2014). Einführung in die ICF. In H. Grötzbach, J. Hollenweger & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (S. 11-25). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Huber, W., Poeck, K. & Springer, L. (2013). *Klinik und Rehabilitation der Aphasie. Eine Einführung für Therapeuten, Angehörige und Betroffene* (2. Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Jäncke, L. (2008). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie*. Bern: Huber.
- Jentschke, S. & Koelsch, S. (2011). Neurokognition von Musik und Sprache. *Sprachheilarbeit*, 4, 178-185.
- Johnson, J. K. & Graziano, A. B. (2015). Some early cases of aphasia and the capacity to sing. *Progress in brain research*, 216, 73-87.
- Jungblut, M. (2022). *Was ist SIPARI®?* Verfügbar unter: <https://www.sipari.de/Was-ist-SIPARI.htm>
- Jungblut, M., Mais, C., Huber, W., Binkofski, F. & Schüppen, A. (2020). 5-year course of therapy-induced recovery in chronic non-fluent aphasia - Three single cases. *Cortex*, 132, 147-165.
- Kasdan, A. & Kiran, S. (2018). Please don't stop the music: Song completion in patients with aphasia. *Journal of Communication Disorders*, 75, 72-86.
- Kreutz, G. (2020). *Warum Singen glücklich macht* (3. erweiterte, korrigierte und aktualisierte Aufl.). Giessen: Psychosozial-Verlag.

- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Loosen, W. (2016). Das Leitfadeninterview – eine unterschätzte Methode. In S. Averbek-Lietz & M. Meyen (Hrsg.), *Handbuch nicht standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft* (S. 139-153). Berlin: Springer.
- Lukesch, B. (2021). *Wer sind wir ohne Sprache? Das Aphasie-Experiment*. Schwellbrunn: Edition punktuell.
- Plahl, Ch. & Baumann, M. (2009). Evaluation der Wirkung von Musiktherapie in der Rehabilitation von Aphasie. *Neurologie & Rehabilitation*, 3, 183-190.
- Racette, A., Bard, C. & Peretz, I. (2006). Making non-fluent aphasics speak: sing along! *Brain*, Vol. 129, 2571–2584.
- Sallat, S. (2017). *Musiktherapie bei Sprach- und Kommunikationsstörungen*. München: Reinhardt.
- Schalz, D. (n.d.). *Singen löst die Zunge*. Verfügbar unter: <https://www.aphasiker-berlin.de/chor>
- Schlaug, G. (2015). Musicians and music making as a model for the study of brain plasticity. *Progress in brain research*, Vol. 217, 37-49.
- Schlaug, G., Marchina, S. & Norton, A. (2008). From singing to speaking: Why singing may lead to recovery of expressive language function in patients with broca's aphasia. *Music Perception*, Vol. 25(4), 315-323.
- Schütz, S. (2013). *Kommunikationsorientierte Therapie bei Aphasie*. München: Reinhardt.
- Stahl, B. (2018). Musikgestützte Aphasietherapie. *Neuroreha*, 10, 21-23.
- Stahl, B. & Kotz, S. A. (2014). Facing the music: three issues in current research on singing and aphasia. *frontiers in psychology*, Vol. 5, 1-4.
- Steiner, J. (2021). Sprache als Teil des Selbst. Sprachtherapie als Stützung des Selbst. In: H-P. Zimmermann & S. Peng-Keller (Hrsg.), *Selbstsorge bei Demenz. Alltag, Würde, Spiritualität*. Frankfurt: Campus.
- Steiner, J. & Walde, J. (2021). Modelle als Mittler zwischen Fachwissen und Fallkompetenz in der Logopädie. In U. Schräpler & J. Steiner (Hrsg.), *Systematische Fallarbeit in der Logopädie. Grundlagen und Beispiele* (S. 58-65). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tamplin, J., Baker, F. A., Jones, B., Way, A. & Lee, S. (2013). 'Stroke a Chord': the effect of singing in a community choir on mood and social engagement for people living with aphasia following a stroke. *NeuroRehabilitation*, 32(4), 929–941.

- Tarrant, M., Lamont, R., Carter, M., Dean, S., Spicer, S., Sanders, A. & Calitri, R. (2021). Measurement of Shared Social Identity in Singing Groups for People With Aphasia. *Frontiers in Psychology*, Vol. 12, 1-7.
- Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2014). Grundlagen. In M. Thiel, C. Frauer & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel* (6. Aufl., S. 3-14). Berlin: Springer.
- Zumbansen, A., Peretz, I., Anglade, C., Bilodeau, J., Génereux, S., Hubert, M. & Hébert, S. (2017). Effect of choir activity in the rehabilitation of aphasia: a blind, randomised, controlled pilot study. *Aphasiology*, Vol. 31(8), 879-900.

Anhang

Anhangsverzeichnis

I.	Tabellen.....	45
II.	E-Mail-Anfrage Aphasiechor	48
III.	Transkriptangaben	48
IV.	Übersicht Schweizer Aphasiechöre.....	49
V.	Übersicht Aphasiechöre Europa und weitere Kontinente (vgl. Tabelle 2).....	49
VI.	E-Mail Aphasiechor Österreich, 29.11.2021	49
VII.	Befragung Chorus-TN-21.....	50
VIII.	Befragung Chorus-CL-21	51
IX.	Befragung Chorus-LOG-21	53

I. Tabellen

Tabelle 7 Hauptaussagen vieler Studien zu den gesundheitlichen Wirkungen des Singens (Clift et al., 2008, S. 141, Übersetzung Kreuzt, 2020, S. 140f.)

<ul style="list-style-type: none">• Körperliche Entspannung und Loslassen körperlicher Anspannung• Emotionales Loslassen und Minderung von Stress• Ein Gefühl von Glück, guter Stimmung, Heiterkeit, Freude, Hochgefühlen• Ein Gefühl von mehr persönlichem, emotionalem und körperlichem Wohlbefinden• Ein Gefühl erhöhter Anregung und Energie• Stimulation von Denkfähigkeiten – Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis und Lernen• Ein Gefühl, in einer Beschäftigung absorbiert zu sein, die in mehrfacher Hinsicht Kapazitäten von Körper und Geist fordert• Ein Gefühl kollektiver Verbundenheit durch koordinierte Aktivitäten, die demselben Puls folgen• Persönlichen Kontakt mit anderen, die ähnlich gesinnt sind, und die Entwicklung von persönlich stützenden Freundschaften und konstruktiven kollaborativen Beziehungen• Ein Gefühl des Beitrags zu einem Ganzen, das grösser ist als die Summe seiner Teile	<ul style="list-style-type: none">• Ein Gefühl von persönlicher Transzendenz über die profane und alltägliche Wirklichkeit, in Kontakt treten mit einem Gefühl von Schönheit und mit etwas jenseits von Worten, das bewegt und „gut ist für die Seele“• Ein Gefühl wachsender Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung• Ein Gefühl von therapeutischer Linderung bzgl. langwieriger psychologischer und sozialer Probleme (Depression, Missbrauch, Benachteiligung etc.)• Ein Gefühl, durch öffentliche Aufführungen einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten• Ein Gefühl, körperliche Systeme zu trainieren, insbesondere die Lungen• Ein Gefühl, das eigene Muskel-Skelett-System durch verbesserte Haltung zu stärken• An einer geschätzten, bedeutsamen und wertvollen Aktivität beteiligt zu sein, die ein Gefühl von Zweck und Motivation vermittelt
---	---

Tabelle 8: Studienüberblick Aphasiechöre bzw. gemeinsames Singen bei Aphasie

Verfasser & Herkunft Studie:	Thema der Erhebung:	Grösse der Stichprobe:	Zentrale Merkmale der Stichprobe:	Art der Erhebung/ Forschungsinstrumente:	Zentrale Ergebnisse bzw. Aussagen der Tabellen:	Gedanken zur Studie
Zumbansen, Peretz, Anglade, Bilodeau, Généreux, Hubert & Hébert (2017). <u>Montréal, Quebec Canada</u>	<i>Effect of choir activity in the rehabilitation of aphasia: a blind, randomised, controlled pilot study</i>	N = 22 7 Personen im Chor 8 Personen Schauspiel 7 Personen Warteliste 17 Personen haben Studie abgeschlossen	Aphasie nach Schlaganfall Chronische Phase Kontrollgruppen: Ja <u>Französisch</u>	Sprachtests Logopädie • Test Lillois de Communication • Diadochokinese • Automatische Reihen, Nachsprechen, Benennen, Sprachverständnis (MT86) Fragebogen • Mood : Visual Analogue Mood Scales • Quality of Life : Sickness Impact Profile (SIP)	Signifikant positive Korrelationen zwischen funktionaler Kommunikation und Teilnahme an sozialen Aktivitäten Keine signifikanten Unterschiede zwischen Resultate der Vor- und Nachtests / Gruppe	Studie unterstützt Hypothese nicht, dass Chorteilnahme Sprechen/Sprache, Stimmung oder Lebensqualität verbessert
Fogg-Rogers, Buetow, Talmage, McCann, Leao, Tippett, Leung, McPherson & Purdy (2016). <u>Auckland, New Zealand</u> „The CeleBRation Choir“	<i>Choral Singing Therapy (CST) following stroke or Parkinson's disease: an exploration of participants' experiences</i>	N = 23 14 Chor-TN mit Aphasie & Parkinson. → davon 8 Chor-TN mit Aphasie 9 Bezugspersonen der Chor-TN mit Aphasie & Parkinson. →davon 7 Bezugspers. der Chor-TN mit Aphasie	Aphasie nach Schlaganfall Chronische Phase 8 Personen mit mittelschwerer Aphasie 7 Bezugspersonen von Teilnehmern mit Aphasie Kontrollgruppe: Nein <u>Englisch</u>	Halbstrukturierte Interviews z.T. mit Hilfe Unterstützter Kommunikation Fragebogen • Quality of Life WHO (WHOQOL) • WHOQOL-DIS • Participation : Subjektive Index of Physical and Social Outcomes (SIPSO)	• Unterschiedl. Motivation Teilnahme: → Aphasie: Fähigkeiten wiedererlangen , →Parkinson: Verfall verhindern • Teilnahme z.T. mit Verbesserung der Stimmung, Sprache, Atmung und Stimme & reduzierter sozialer Isolation wahrgenommen • Bei einigen Personen mit Aphasie: Stärkung Selbstvertrauen, Redefluss, Wortfindung • Bei Dysarthrie → Verbesserung Stimme, Lautstärke, Tonfall, Selbstvertrauen	Nicht „reiner“ Aphasiechor – sondern auch mit Parkinson und Demenz Subjektive Berichte Betroffener Keine Kontrollgruppe
Tamplin, Baker, Jones, Way & Lee (2013). <u>Melbourne, Australia</u> „stroke a Chord“ Choir	<i>„Stroke a Chord“: The effect of singing in a community choir on mood and social engagement for people living with aphasia following a stroke</i>	N = 8 Interview 3 TN & 5 Bezugspersonen N = 13 Fragebogen (bei 2. Erhebung nur n = 10, bei 3. Erhebung nur n= 9)	Aphasie nach Schlaganfall v.a. nicht-flüssige Aphasie Kontrollgruppe: Nein <u>Englisch</u>	halbstrukturierte Interviews mit 3 Chormitgliedern und 5 Betreuern. Fragebogen Erhebung 3x: vor Chorgründung, in 12. + 20. Woche nach Beginn • Mood (General Health Questionnaire-12, Mood Scale) • Communication, cognition and global functioning (Stroke Impact Scale-3) • Social belonging (Sense of Belonging Instrument)	Interviewanalyse ergibt 5 Themen Häufigste Themen: • Höheres Selbstvertrauen • Gegenseitige Unterstützung • Verbesserte Stimmung Weniger häufig: • Gesteigerte Motivation • Änderungen in der Kommunikation	Interviews: Subjektive Berichte Betroffener und der Bezugspersonen Fragebogen-Auswertung sehr knapp Keine Kontrollgruppe
Racette, Bard & Peretz (2006). <u>Montreal, Quebec Canada</u>	<i>Making non-fluent aphasics speak: sing along!</i>	N = 8	Aphasie nach Schlaganfall Läsion in linker Hemisphäre Nicht-flüssige Aphasie Chronische Phase Kontrollgruppe: Nein <u>Französisch</u>	Experiment 1: Bekannte Texte/Lieder nachsprechen / nachsingen, aus Gedächtnis heraus singen/aufsagen Experiment 2: Unbekannte Texte/Lieder nachsprechen/nachsingen, aus Gedächtnis heraus singen/aufsagen Experiment 3: Gemeinsames Singen / Sprechen von Liedern/Texten	• Sprachproduktion wurde durch Singen „per se“ nicht verbessert (Exp. 1 & 2) • → gemeinsames Singen verbessert Sprachproduktion und Wortabruf im Vergleich zum gemeinsamen Sprechen (Exp. 3) – <i>synchron mit Gesangsmodell</i>	Keine direkte Chorstudie Kritik Stahl und Kotz (2014): →Resultat evtl. mit unterschiedlichem Artikulationstempo der Playback Gesangs- und Sprechstimme begründbar

Tabelle 9 Anonymisierte Übersicht über die befragten Personen in *Chorus-TN-21*, *Chorus-CL-21* und *Chorus-LOG-21* (insgesamt 6 Männer und 25 Frauen)

Chorus-TN-21:

Teilnehmende	Weitere Angaben
T1	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T2	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T3	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T4	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T5	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T6	1:1 Setting Gespräch fand vor der Chorprobe telefonisch statt
T7	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T8	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T9	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T10	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T11	1:4 Setting (Gruppengespräch) Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T12	1:1 Setting Gespräch fand nach der Chorprobe telefonisch statt
T13	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T14	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T15	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T16	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt
T17	1:1 Setting Gespräch fand bei der Chorprobe statt

Chorus-CL-21:

Chorleiterinnen	Weitere Angaben
CL1	1:3 Setting (Chorleiterin und zwei Chorleiternehmer, die im Chor involviert sind) Gespräch fand vor Ort an der Chorprobe statt
CL2	1:1 Setting Gespräch fand nach Chorprobenbesuch via Zoom statt
CL3	1:1 Setting Gespräch fand nach Chorprobenbesuch telefonisch statt
CL4	1:1 Setting Gespräch fand nach Chorprobenbesuch telefonisch statt
CL5	1:1 Setting Gespräch fand nach Chorprobenbesuch telefonisch statt
CL6	1:1 Setting Gespräch fand ohne Chorprobenbesuch via Zoom statt
CL7	1:1 Setting Gespräch fand ohne Chorprobenbesuch telefonisch statt

Chorus-LOG-21:

Logopädinnen	Weitere Angaben
L1	1:1 Setting Gespräch fand nach der Chorprobe telefonisch statt
L2	1:1 Setting Gespräch fand nach der Chorprobe via Zoom statt
L3	1:1 Setting Gespräch nach der Chorprobe vor Ort statt

II. E-Mail-Anfrage Aphasiechor

Betreff: Frage zu Aphasiechor

Liebe Frau X

Auf der Website von Aphasie Suisse habe ich gelesen, dass Sie einen Aphasiechor bzw. eine Singgruppe leiten. Ich finde das Singen in der Gemeinschaft sehr wichtig und habe grosse Achtung vor Ihrer Arbeit.

Ich singe auch gerne und habe mich deshalb entschlossen, für meinen Abschluss des Logopädie-Studiums an der HfH, Singen/Musik und Aphasie zusammenzubringen. Meine Bachelorarbeit will herausfinden, welche Bedeutung das Singen in einem Aphasiechor für Menschen mit Aphasie hat. Ich glaube, dass das Singen eine positive Auswirkung auf das Leben und auch auf die Kommunikation mit Aphasie hat. Das möchte ich gerne näher anschauen und belegen.

Sehr gerne würde ich Sie in den kommenden Tagen anrufen. Meine Hoffnung ist, dass Sie mir in einem Gespräch einige Fragen beantworten können. Wann und unter welcher Nummer könnte ich Sie am besten erreichen? Meine Telefonnummer lautet X.

Ich freue mich über Ihre Antwort.

Herzliche Grüsse
Cécile Singer

III. Transkriptangaben

Es liegt eine Dokumentation der Befragungen als Audiodatei vor, die auf Anfrage der Betreuungspersonen bis zum 15. April 2022 abgerufen werden können.

IV. Übersicht Schweizer Aphasiechöre

Eine Übersicht über alle zehn Schweizer Aphasiechöre und den Jodelchor inklusive einiger Hörbeispiele ist auf der Website von Aphasie Suisse unter folgendem Link zu finden: <https://aphasie.org/betroffene/aphasiechoere>

V. Übersicht Aphasiechöre Europa und weitere Kontinente (vgl. Tabelle 1)

Österreich	www.aphasiechor.at
Deutschland	www.schlaganfall-hilfe.de/de/gesundheitsmagazin/2021/ausgabe-3/2021-musiktherapie/singen-fuer-aphasiker
Frankreich	www.choraleaphasie.com/trouver-une-chorale
England	singaphasia.com/aphasia-choirs/
Ungarn	singaphasia.com/aphasia-choirs/
Spanien	singaphasia.com/aphasia-choirs/
Niederlande	singaphasia.com/aphasia-choirs/
Nordamerika	singaphasia.com/aphasia-choirs/
Südamerika	singaphasia.com/aphasia-choirs/
Australien	singaphasia.com/aphasia-choirs/ www.facebook.com/strokeachord/
Asien	singaphasia.com/aphasia-choirs/

VI. E-Mail Aphasiechor Österreich, 29.11.2021

office@aphasiechor.at

Liebe Cécile,

herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Entschuldigung die verspätete Antwort!

Zu Ihren Fragen:

Soweit mir bekannt ist, sind wir nach wie vor der einzige Aphasiechor in Österreich. Wir haben uns 1. Aphasiechor genannt, weil wir die Hoffnung hatten (und nach wie vor haben) dass es weitere Chöre geben wird. Wahrscheinlich müssten wir mehr Werbung machen, um einen größeren Personenkreis auf uns aufmerksam zu machen, das scheitert aber leider nicht nur an der Zeit sondern auch an den Finanzen. Wir sind ein kleiner Verein der ausschließlich von uns privat finanziert wird.

[...]

Übrigens gibt es in der Schweiz eine ganze Reihe von Aphasiechören, die viel besser aufgestellt sind als wir hier. Durch einen Freund in der Schweiz sind wir überhaupt erst auf Aphasiechöre aufmerksam geworden.

Ich hoffe, Ihnen damit ein wenig weitergeholfen zu haben. Bei weiteren Fragen, kommen Sie gerne nochmal auf uns zu!

Mit lieben Grüßen

Christine Plattner

VII. Befragung Chorus-TN-21

1. Wie lange singen Sie bereits im Aphasiechor mit?
2. Wie wurden Sie auf den Aphasiechor aufmerksam?
(Was hat Sie motiviert, in den Aphasiechor zu gehen?)
3. Was bedeutet Ihnen persönlich das Singen / im Chor?
(Weshalb singen Sie im Chor? / Was bedeutet Ihnen das Singen allgemein?)
4. Profitieren Sie vom Singen im Aphasiechor? Wenn ja, wie?
(Was gibt Ihnen der Chor? Empfehlen Sie das Singen im Chor einer Person mit Aphasie? / Therapie oder Plausch?)
5. Was würde Ihnen fehlen, wenn Sie nicht mehr im Chor singen könnten?
6. Hat das Singen im Chor einen Einfluss auf Ihre Sprache / Kommunikation?
(Hat sich Ihre Kommunikation verändert, seit Sie im Chor singen?)
7. Hat die Teilnahme am Chor ihre Lebensqualität verändert? Wenn ja, wie?
(Welchen Einfluss hat das Singen im Chor auf Ihr Leben? Wie wirkt sich das Singen im Chor auf Ihr Leben aus?)
8. Wie erleben Sie Auftritte?
(Was bedeuten Ihnen Auftritte?)
9. Haben Sie privaten Kontakt zu Chormitgliedern?
(Wie ist das Zusammengehörigkeitsgefühl im Chor?)
10. Was sagen Ihre Angehörigen dazu, dass Sie im Chor singen?

VIII. Befragung Chorus-CL-21

Zur Person & Chorgründung:

1. Erzählen Sie mir etwas über Ihren persönlichen Hintergrund.
(Ausbildung, Erfahrung mit Menschen mit Aphasie, Singen)
2. Erzählen Sie mir etwas zur Entstehung des Aphasiechors.
(Persönliche Motivation? Bezug zur Aphasie? Beweggründe für die Chorgründung?)
3. Was ist der Zweck & das Ziel des Chores?
(Plausch- oder Therapiechor?)

Allgemeines über den Chor:

4. Seit wie vielen Jahren gibt es diesen Chor?
5. Wie oft trifft sich der Chor zum Singen und wie lange dauert eine Probe?
6. Wie ist der Zulauf? Wächst, stagniert, schrumpft der Chor?
(Wie kommt der Chor zu neuen Mitgliedern? Wird Werbung gemacht?)
7. Gibt es Aufnahmekriterien für die Chorerteilnahme? (Stimme, SV, etc.)
8. Was macht einen Aphasiechor besonders?
(Inwiefern unterscheidet er sich von einem anderen Chor?)

Allgemeines über die Chorerteilnehmenden:

9. Erzählen Sie mir etwas über die Zusammensetzung des Chores. Wer nimmt teil?
(Störungsbilder, Schweregrad, Alter, Geschlecht, musikalischer Hintergrund, Aktivitätsgrad im Chor)
10. Wie ist das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Chors?
(Entstehen durch den Chor private Kontakte? / Treffen?)

Ablauf der Chorprobe:

11. Wie läuft eine Chorprobe allgemein ab?
(Begrüßung, Einsingen/Aufwärmen, Stimmbildung, Austausch in der Gruppe, Kaffee und Kuchen?)
12. Leiten Sie die Mitglieder des Chores zu Übungen für Zuhause an?
(zB CD für Zuhause?)
13. Inwiefern findet Partizipation im Aphasiechor statt?
(Wie findet Liedauswahl statt? Liedwünsche / Ideen einbringen? Können Teilnehmer mitreden? Aufgaben übernehmen? Evtl. Soloparts?)

Lieder:

14. Welche Lieder singt der Chor?
(Art, Stil, Schwierigkeitsgrad, ein- und/oder mehrstimmiges Singen, z.B. Kanon, Choräle, Volkslieder aus aller Welt? Sprachen? Sinnfreie Texte?)
15. Finden rhythmische Elemente / Übungen statt?
(Klatschen, Trommeln, Instrumente? Wie beurteilen Sie den Einfluss von Rhythmus und Melodie auf die Sprache?)
16. Wie und mit welchen Hilfsmitteln lernt der Chor neue Lieder?
(Notenblätter (Partitur), Texte, oder nachsprechen/nachsingen. / Eigener Liederordner? CD für Zuhause?)

Singen und therapeutischer Effekt

17. Inwiefern können Menschen mit Aphasie vom Singen in einem Aphasiechor profitieren?
(Hauptbenefit des Aphasiechors? / Konnten Sie Veränderungen über die Zeit feststellen?)
18. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Chorteilnahme für „das Selbst“ der Menschen mit Aphasie?
(Deren Motivation zur Teilnahme? Wie wirkt sich das Singen im Aphasiechor auf das Leben der Teilnehmer aus?)
19. Wie wirken sich die Teilnahme und das Singen im Aphasiechor auf die Kommunikation aus?
(Hat Singen im Chor einen Einfluss auf die Sprache bzw. Kommunikation der Teilnehmenden? Veränderungen bei den TN seit der Chorteilnahme? / Effekte im alltäglichen Leben? Konkrete Beispiele?)
20. Wie wirkt sich das Singen (im Chor) auf das persönliche Leben der Teilnehmenden aus?
(Was hat den TN während des Corona bedingten Unterbruchs am meisten gefehlt? Mit welchen Folgen?)
21. Inwiefern ist es hilfreich, dass eine Logopädin den Chor mit unterstützt?
22. Stehen Sie im Austausch mit Aphasie-Therapeuten Ihrer Chorteilnehmenden?
(mit Aphasie-Chorleitungen?)
23. Was wären Ihre Wünsche bezüglich der Aphasietherapie? Wo würden Sie den Schwerpunkt setzen?
24. Was unterscheidet den Aphasiechor von weiteren Angeboten für Aphasiebetreffende?
(zB Selbsthilfegruppe Kochtreffen etc.?. Was macht das Singen aus? Unterschied Aphasiechor vs. singende Selbsthilfegruppe?)

Chor im Aussen / Publikum

25. Singt der Chor auch vor Publikum?
(Wie bereiten Sie sich auf Konzerte vor? / Zeigt sich der Chor für andere in der Öffentlichkeit – zB Angehörige?)
26. Was sagen die Chormitglieder nach einem Auftritt?
(Wie wirken sich Auftritte auf „das Selbst“?) Wie wichtig sind Konzerte für den Aphasiechor? Was bedeutet ihnen auf ein Konzert hinzuarbeiten?)
27. Erhält der Chor Rückmeldungen nach einem Auftritt?
(Rückmeldungen Angehöriger/Bekannten, Kritik, Zeitungsberichte etc.?)

Abschluss

28. Gibt es irgendwelche Erlebnisse/Gedanken, die Sie mir mitteilen möchten?

IX. Befragung Chorus-LOG-21

1. Erzählen Sie mir etwas zur Entstehung des Aphasiechors.
(Persönliche Motivation? Zweck/Ziel des Chores? Plausch- oder Therapiechor? Beweggründe für Gründung?)
2. Was ist das Ziel und der Zweck des Aphasiechors?
3. Erzählen Sie mir etwas über die Zusammensetzung des Chores. Wer nimmt teil?
(Störungsbilder, Schweregrad, Alter, Geschlecht, Aktivitätsgrad im Chor)
4. Was motiviert Sie im Aphasiechor mitzuwirken? Was sind Ihre Aufgaben als Logopädin?
5. Inwiefern können Menschen mit Aphasie vom Singen in einem Aphasiechor profitieren?
(Hauptbenefit des Aphasiechors? / Konnten Sie Veränderungen über die Zeit feststellen?)
6. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Chorteilnahme für das Selbst der Menschen mit Aphasie?
7. Wie wirken sich die Teilnahme und das Singen in einem Aphasiechor auf die Kommunikation der Teilnehmenden aus?
(Veränderungen seit der Chorteilnahme feststellbar? Konkrete Beispiele? Einfluss rhythmischer Elemente auf die Sprache?)
8. Ist der Aphasiechor aus logopädischer Sicht wichtig? Wenn ja, weshalb?
9. Was unterscheidet den Aphasiechor von weiteren Angeboten für Aphasiebetreffene?
(z.B. Selbsthilfegruppe, Kochtreffen etc.?)
10. Was wären Ihre Wünsche bezüglich der Aphasietherapie? Wo würden Sie den Schwerpunkt setzen?
11. Wo sehen Sie den Unterschied zwischen Chören ohne Logopädin und denjenigen mit einer Logopädin?
12. Erhält der Chor Rückmeldungen nach einem Auftritt?
(Wie wichtig sind Konzerte für den Aphasiechor? Was sagen die Chormitglieder nach einem Auftritt?)
13. Gibt es irgendwelche Erlebnisse/Gedanken, die Sie mir mitteilen möchten?